

**Chronotope between Theory and Application: A Study of
the Dialectic of Love and War with Rashad Abu Shawar
and Ernest Hemingway**

الزمكانية بين النظرية والتطبيق: دراسة في جدلية الحب والحرب عند
"رشاد أبو شاور" و "إرنست همنغواي"

By: **Kinan Ali Hussein** ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0920-8550>

Originally published as a critical review in: **Tishreen University
Journal for Research and Scientific Studies - Arts and
Humanities Series Vol. (38) No. (3) 2016**

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية
المجلد (38) العدد (3) 2016

This PDF version was prepared by the author for academic archiving and enhanced readability. It includes the original Arabic text followed by an English translation

الزمكانية بين النظرية والتطبيق:

دراسة في جدلية الحب والحرب عند "رشاد أبو شاور" و"إرنست همنغواي"

كنان علي حسين

ملخص

إن علاقة الإنسان بالحب والحرب معاً، علاقة تمتد جذورها في عمق التاريخ، وهما قوتان تؤثر إحداهما في الأخرى، علماً أنّ لكلّ منهما لغتها، وأسلحتها الخاصة.

ولما كان الأدب مرآة لحركة المجتمع، فقد عكس الحرب بوصفها ظاهرة غريزية ملازمة للإنسان، متعاقبة مع مشاعر حب تؤثر فيها وتتأثر بها، وأبرز تجليات الحب والحرب في الأجناس الأدبية، ومن هنا جاء اختيار موضوع البحث، في محاولة لرصد طبيعة الحب، ضمن شرط زمني خاص هو زمن الحرب، وتقصي تأثيره مع الحرب على الفضاء المكاني، وبحسب طبيعة الشخصيات التي يتحكم في رسم أقدارها واقع خارجي ضاغط، في مقابل ما تمتلكه بعضها من قوة داخلية تكاد تكون بمنزلة عزم القوة الذي ينهض لمواجهة ذلك الواقع، سواء أنجح في هدفه أم فشل. وما أريد أن أضيء جوانبه في البحث، لا يتعلق بفعل الكتابة عن الحب في زمن الحرب، بل يتعلق بالأعمال الروائية المكتوبة التي تقارب الحب في زمن الحرب عند رشاد أبو شاور وإرنست همنغواي، منظوراً إليهما من خلال تجلي عنصرَي الزمان والمكان.

الكلمات المفتاحية: الزمكانية، الأدب المقارن، باختين، علم السرد، الحب والحرب، أدب الحرب، رشاد أبو شاور، إرنست همنغواي، الأدب الفلسطيني، الحداثة الأمريكية، أدب المقاومة، الجيل الضائع، الزمان والمكان في الرواية، دراسات الصدمة،

أدب المنفى، الحرب الأهلية الإسبانية، القضية الفلسطينية.

مقدمة

إن للرواية جغرافيا خاصة بها، تتخذ شكلها وأبعادها بحسب قدرة الروائي على الخلق الفني، فبقدر ما يكون الروائي بارعاً في رسم البنيان الروائي، بقدر ما يتجسّد أمام القارئ الموهوب، فيكون أقرب إلى المحسوس منه إلى المجرد المتخيل، عندئذ تستحيل الشخصية المرسومة في الأذهان، إلى شخص مائل أمام الأعيان.

ويتواشج الزمان والمكان مع الشخصيات، فيغيّران جغرافيا الرواية الورقية، ويجعلانها تنبض بحرارة الأمكنة في الرواية، وتموج بتواتر الأزمنة فيها، مما يجعلهما من أهم اللبّات المشكّلة للبناء الروائي. لكن ما يميز هذا البناء من نظائره، ويعطيه طابعه، يظهر في الأسلوب الذي تترافق فيه هذه اللبّات أو المواد البنائية، وفي صدق معاشية الكاتب للحدث؛ لذلك؛ فإنّ من يتصدّى للكتابة عن الحرب لا بدّ أن يكون أديباً عانى ويلاتهما تجريباً أو تجريداً، وهذا ما نجده عند الكاتبين الفلسطينيين "رشاد أبو شاور"، الذي ولد من رحم القضية الفلسطينية، وعاش تداعياتها كلها، والأمريكي "إرنست همنغواي"، الذي شارك في الحربين: الحرب العالمية الأولى، والحرب الأهلية الإسبانية، مشاركة تختلف في أسبابها، وظروفها، عن أسباب مشاركة "رشاد أبو شاور"، اختلافاً يتجلّى في الخطاب الروائي عند الكاتبين، إلى جانب حيّز التشابه الذي يفرضه واقع الحروب بصورة عامة.

أهمية البحث وأهدافه:

تكمن أهمية البحث في وقوفه عند الدور الكبير الذي يقوم به الحب في زمن الحرب في حياة الإنسان، حاملاً التغيير على مستويات عديدة، بوصفه قوةً تدخل في صراع مع قوة الحرب، ضمن خصوصية محوري الزمان والمكان. ومن هنا يهدف البحث إلى الكشف عن تجليات الزمان والمكان ضمن المتن الروائي، ودورهما في تعميق الوعي بجدلية الحب والحرب عند "رشاد أبو شاور" و "إرنست همنغواي"، مبرزاً أوجه الشبه والاختلاف بين صورة المجتمع العربي الفلسطيني الشرقي، وصورة المجتمع الأمريكي الغربي، من حيث طبيعة العلاقات بصورة عامة، وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة بصورة خاصة، فضلاً عن أثر تباين المعطيات السياسية في هذين المجتمعين.

منهجية البحث:

لقد اتبعنا في دراستنا المنهج المقارن، مستفيدين من الوصف والتحليل والاستقراء سبيلاً إلى استنباط ما في الأعمال المدروسة من قضايا التشابه والاختلاف، أخذاً في الحسبان أحوال المجتمع لكلا الكاتبين، أو الخلفية المرجعية.

في مفهوم الزمكانية:

الزمكانية "chronotope" مصطلح أشاعه باختين، الذي استعار الكلمة من علم الأحياء الرياضي، وطبقها على الأعمال الأدبية (9 Enani)، ويعني هذا المصطلح: الترابط الداخلي الفني لعلاقات الزمان والمكان المعبر عنها في الأدب. إن مؤشرات الزمان والمكان في الزمكانية الفنية الأدبية تتشابك معاً في كل واحد متجسد ومحدد بعناية. إن الزمكانية مفهوم يعني ليس فقط بالعناصر الدلالية في النص، وإنما أيضاً بالاستراتيجيات الذهنية الإدراكية التي يستخدمها القراء والمؤلفون، خاصة أن باختين ينظر إلى الأدب على أنه حوار بين النصوص من جهة وبين المعرفة المسبقة لدى القراء والمؤلفين من جهة ثانية (البازعي والرويلي 170-171). تأتي أهمية الزمكانية بوصفها الملامح الزمنية والمكانية الخاصة بكل نوع أدبي، من أنها تكسب الحدث الروائي مصداقيته.

وفي دراستنا للفضاء الزمكاني، سنقف عند أهمية كل من الزمان والمكان في بناء الشخصية، بوصفهما الإطار الذي يحيط بها، أو المسرح الذي تتحرك ضمنه، وتتفاعل معه، وسنسعى إلى إبراز العلاقة الوثيقة التي تربطهما بالحب والحرب، وليس ثمة سبب لتقديم أحدهما على الآخر في الدراسة؛ فلا أسبقية لأحدهما على الآخر؛ إذ إنهما مثل وجبي العملة الواحدة، لا وجود لأحدهما بمعزل عن الآخر.

أولاً: الزمكانية في سرديات الحب والحرب عند رشاد أبو شاور:

1- البعد الزماني:

الزمن هو البعد الرابع للمكان (البازعي والرويلي 170)، وترتبط حكاية الرواية بالزمن ارتباطاً وثيقاً، فهو بمنزلة الإيقاع الضابط لأحداثها، وحركة الصراع الدرامي فيها، والشاهد الحي على مصير شخصياتها (عثمان 54)، وعليه تترتب عناصر التشويق والاستمرار وسيرورة الأحداث الروائية المتتابعة (مبروك 10).

وفي تحليل البنية الزمنية للخطاب السردى للمادة الروائية التي بين أيدينا، سننطلق من محورين، يميّز أولهما بين الزمن النفسي للشخصية والزمن الطبيعي، ويميّز الثاني منهما بين زمن القصة وزمن الخطاب.

المحور الأول: الزمن الطبيعي والزمن النفسي:

1-الزمن الطبيعي: وهو الزمن الذي يشير إلى الزمن الواقعي في تاريخ حياتنا، ويحمل المقاييس ذاتها، إلا أنها "غير متطابقة معها على الرغم من أنها تحمل أسماءها" (الفصل، بناء الرواية 160). لقد اشتغلت روايات "أبو شاور" على المفاصل الفلسطينية الحاسمة في هذا القرن (سليمان 86)؛ إذ يظهر لنا جلياً أن "أبو شاور" قد عمد إلى رصف الأحداث في رواياته على محور الزمن الطبيعي، بوصفه نوعاً من التوثيق التاريخي ذي المصدقية الكبيرة، فغالباً ما تنطلق روايته من زمن تحدده إحدى المآسي الفلسطينية؛ لتكون شاهداً على إجرام العدو الصهيوني من جهة أولى، وعلى مآسي الشعب الفلسطيني من جهة ثانية. وإذا كان "أبو شاور" قد عرج على مراحل التهجير الفلسطيني بأكملها، فمن الجدير بالذكر هنا، أنه لم يراع الترتيب الزمني لها؛ إذ إنّ رواية "البكاء على صدر الحبيب" التي تقع أحداثها بين عامي 1970 و 1973، تسبق في زمن صدورها، رواية العشاق التي تقارب زمن نكسة حزيران مع بضعة أسابيع تسبقها، وأخرى تليها. إلا أن هذا الترتيب الروائي غير المتساق مع الترتيب التاريخي، لا يقلل إطلاقاً من أهمية الاستعراض والمعالجة الفنية للموضوع الفلسطيني بعمقه الغائر، وغير ذلك مما تحقّقه هذه الروايات.

ولم يكتف "أبو شاور" بتحديد الإطار الزمني التقريبي لرواياته، بل عمد إلى استخدام الوحدات نفسها التي تستعمل في تأريخ الزمن الخارجي، وهي الأيام والأشهر والأعوام؛ إذ كان يستهل الحدث الروائي بالكشف عن تاريخ حدوثه كشفاً كاملاً دون نقص في الصفحات الأخيرة من رواية "البكاء على صدر الحبيب"، وهذا يزيد من "نسبة الإيهام والمطابقة" (الفصل، بناء الرواية 128)، إلى أن ينسحب هذا التوثيق على الرواية بمجملها تقريباً، كما هو الحال في رواية "شبابيك زينب"، التي يبلغ فيها حدوداً قصوى من لغة التوثيق عندما يستعير من الصحافة اليومية أسلوبها في نشر الأخبار عن فعاليات الانتفاضة وإجراءات جنود الاحتلال، مقرونة بتحديد الزمن: اليوم، والشهر، والسنة، ثم المكان الذي تقع فيه الحوادث. وهذا الشريط من الأنباء، الذي يشبه قصاصات من جرائد يتمّ إلصاقها بنص الرواية، يردنا إلى الواقع اليومي بكل ما يعنيه هذا الواقع من قسوة وفجائية (الراعي وآخرون 231-232). إن "أبو شاور"، بالنظر إلى إحدائيات الزمن الخارجي، يولي ثيمة الحرب أهمية كبرى،

بوصفه فلسطينياً يعيش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ إذ إنه أراد بتوثيقه هذا الصراع، ترسيخ الوثائق التاريخية "في ذاكرة الثقافة العربية المعاصرة" (الراعي وآخرون 229)، ووضعنا في التصور الصحيح تماماً لمعاناة شخصيات رواياته عبر الزمن الذي ينخر بمروره القاسي في عظامها، ومن ثم، تقربها إلينا أكثر ما يمكن، وجعلها حاضرة نابضةً بنبض التاريخ، مغتسلة بضوئه، تفوح منها رائحته.

2- الزمن النفسي: وهو الزمن كما تحس به الشخصية، في ضوء الظروف التي تحياها (العاني 69)، أي لا علاقة للزمن بالزمن الطبيعي به، إنه زمن ذاتي متصل بالعالم الداخلي للشخصية وتأملاتها وأحلامها، وهو زمن قائم على التداخل، بتداخل الأحاسيس والمشاعر والذكريات. وتنبع أهمية هذا الزمن من أن البشر يعيشون طبقاً لزمهم الخاص المنفصم عن الزمن الخارجي الذي لا يطابق في إيقاعه زمهم الخاص (قاسم، بناء الرواية 45). ففي رواية "شبابيك زينب" لـ"أبو شاور"، يهيمن حضور الزمن النفسي، الذي تنقلت عقارب ساعته، وتسير بغير انتظام، فتارة تسرع بسرعة الانتفاضة الفلسطينية، وتارةً تبطؤ مع فقد عزيز. في الرواية يبلغ الإحساس بثقل الزمن أقصى مداه عند مصطفى الذي استشهدت حبيبته زينب في إحدى المواجهات مع العدو الصهيوني الغادر، وهاهو يناجي نفسه: "ماذا أفعل غير أن أدور وأدور و أدور حول الساعة في منتصف الميدان، ساعة الزمن الحزين، زمن الموت والقتل وانفجار الغل الدفين" (أبو شاور، شبابيك زينب 26). يرسم لنا المونولوج monologue السابق، التخبط الذي يعيشه مصطفى، فهو يدور من دون توقف في المكان الذي استشهدت فيه زينب، حول ساعة لا ترصد الزمن الطبيعي الذي نعرفه، بل إنها ترصد في كل دقة من دقائقها إحساس مصطفى بمرور الزمن؛ لأنها استحالت في زمن الحرب، إلى ساعة تنشر الموت مع كل دقة من دقائقها الرتيبة القاسية. استشهاد زينب حدث من الماضي، إلا أنه يتزامن مع كل لحظة من لحظات الحاضر، وسيبقى الشعور به إلى الأبد؛ لذا فإن الزمن النفسي بطيء جداً؛ بسبب تداخل الماضي والحاضر والمستقبل، وانصهار هذه الأزمنة معاً في كل وحدة من وحدات زمن مصطفى النفسي. الإحساس بالحاضر الذي يثقله الماضي ويشدّه نحو الخلف، والتفكير بالمستقبل الذي بات لا قيمة له بعد موت الحبيبة، وهذه الساعة التي يدور حولها، لن ترجع عقاربها إلى الوراء؛ لتعود زينب، بعد أن شربت الأرض دمه، فهي ساعة لا تحمل إلا الفجائع بدوراتها: إنها ساعة الزمن الذي يعيشه مصطفى؛ زمن الأحقاد والدمار. وتكرار الفعل "يدور" ثلاث مرات حول محور ثابت، يكرس تيه مصطفى، كما لو أنه يدور في حلقة مفرغة، ويرسخ انعدام إحساسه بالزمن الخارجي، والتماهي مع حدود المكان، كما لو أن الأرض تدور به، وعرش السماء مطبق فوق رأسه.

المحور الثاني: زمن القصة وزمن الخطاب:

في البداية، أود أن ألفت الانتباه إلى التباين في استخدام النقاد للمصطلحات الآتية... فقد جعل الدكتور "سمر روي فيصل" مصطلح "زمن الحكاية" بدلاً من مصطلح "زمن القصة"، كما استعمل مصطلح زمن السرد بدلاً من مصطلح زمن الخطاب عند "تودوروف"، وبدلاً من مصطلح زمن الحكاية عند "جينيت" (جينيت 40-46؛ الفيصل، الرواية العربية 102). والأمثلة لا تحصى... أما حدث "الحكاية" فلم يرد على الإطلاق، لا فعلاً ولا مصدرأً (بركات 396). ولقد جاء حدث القص بمعنى الإخبار عن القصص وبيانها، نذكر من ذلك قوله تعالى: "نحن نَقُصُّ عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى" (الكهف: 13)، أي نحن نبين لك أحسن البيان (ابن منظور، مادة: قصص)... "وقالت لأخته قُصِّيه فَبَصُرَتْ به عن جُنْبٍ وهم لا يشعرون" (القصص: 11)، أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره (ابن كثير 382؛ ابن منظور، مادة: قصص). وتوخياً للحذر والوضوح، فقد آثرت استعمال مصطلح "زمن القصة" (برنس 219) للدلالة على الزمن الذي حدثت فيه الأحداث، ومصطلح "زمن الخطاب" للدلالة على الزمن الذي تحكى فيه.

ثمة تعارض بين زمن القصة وزمن الخطاب، فمنذ كتابة أول كلمة يكون كل شيء قد انقضى. ويكون القاص قد علم نهاية القصة. فالراوي يحكي أحداثاً انقضت، ولكن على الرغم من هذا الانقضاء، فإنّ الماضي يمثل الحاضر الروائي، وهذا ما تحدث عنه البنيويون عندما ميزوا بين ثلاثة أزمنة للرواية: زمن القصة؛ أي زمن المادة الحكائية، وزمن الخطاب؛ أي تجليات ترمين القصة، وزمن النص؛ أي زمن القراءة الفعلي، أو عصر القراءة (قاسم، بناء الرواية 28-29؛ يقطين، تحليل الخطاب 89). وفي دراستنا للعلاقة بين القصة والخطاب، سنتوقف عند محورين من المحاور التي تبني عليها هذه العلاقة:

محور الترتيب Chronology: يقوم محور الترتيب على وضع الماضي المعبر عن الزمن الطبيعي المنطقي، مع الحاضر الذي تنجزه عملية السرد المتواقت، في نسقين زمنيين جنباً إلى جنب، للكشف عن المفارقات الزمنية التي تصطنعها العملية السردية في تنقلها بين أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل، أو ما يسمى "انحراف التسلسل الزمني chronological deviation" (Enani 9)، وهو عدم تطابق ترتيب الأحداث في الحبكة plot مع ترتيبها في القصة story.

الاسترجاع (flashback - analepsis): مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة إلى اللحظة الراهنة (برنس 25). ويميز "جينيت" بين نوعين من الاسترجاع، هما: الاسترجاع الداخلي internal flashback والاسترجاع الخارجي external flashback

الذي يرجع بالأحداث إلى ما قبل زمن الرواية، خلافاً للأول. في روايات "أبو شاور" نلاحظ لجوءه إلى تقنية الاسترجاع الخارجي غير مرة، وخاصة عندما يضيق الزمن الروائي (الفيصل، بناء الرواية 168؛ Enani 3؛ قاسم، بناء الرواية 40)، كما حدث في رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع"، التي اقتصررت على سبعة أيام فقط، وما يمكن تقديمه بالتساوق مع هذا الزمن لن يحيط بالشخصية من جوانبها كلها؛ لأن الماضي مهم جداً لفهم الحاضر؛ ولأن فهم سلوك الشخصية في الحاضر من زمن الخطاب، منوط في كثير من الأحيان بربط السابق بالحالي؛ لذا يصبح الرجوع إلى ماضي الشخصية، السابق على زمن بدء الخطاب، أمراً لا مناص منه؛ لذلك لجأ "أبو شاور" إلى تقديم ومضات خاطفة عن بعض خفايا حياة معظم أبطال السفينة، من خلال تقنية الاسترجاع الخارجي الجزئي؛ ليزيد من فهم هذه الشخصيات، وإدراك أبعادها النفسية والاجتماعية. ولاسيما العشاق منهم (زينب ورشيد)، و (أبو منصور وجوجا)، فكان لا بد، على سبيل المثال، من الانعطاف قليلاً على ماضي الفتاة الفيليبينية جوجا، بعد أن تكررت الإشارة إليها مرات عدة في علاقة إنسانية فريدة مع الجريح أبي منصور؛ ليستطيع القارئ التفاعل معها بشكل أكبر، و كذلك زينب، فإن القارئ يسوغ سرعة تعلقها برشيد في السفينة، عندما يقع على الاسترجاع السردى الخارجي الذي يفصح عن إعجاب زينب برشيد منذ كان مقدماً لأحد البرامج الإذاعية، فضلاً عن حوارها مع زميلاتها سابقاً بشأن هذا الإعجاب. وستصبح زينب أقرب إلى القارئ، عندما يعلم أن "تراكم الزمن، لم ينسها ما اخترته الذاكرة عن الأرض والوطن، مهما قل شأنه. فما هي تشم رائحة (الميرمية)، فتذكرها بطبيعة فلسطين وأرضها وجبالها ووديانها" (الشامي 253؛ أبو شاور، الرب 211). وهذا النوع من الاسترجاع حدث أيضاً في رواية "أيام الحب والموت"، حين عادت مريم بذكرتها إلى الورا، واسترجعت بواكير قصة الحب التي جمعتها بعيد الله، في أثناء عودتهما من دفن الشهيد محمد الرابع. وفي لحظات الحزن والانكسار، يطيب للمرء العودة في الذاكرة إلى محطات القوة والسعادة والحب؛ ليستعين بذلك على تحمل مرارة الحاضر. ومن خلال ذلك الاسترجاع، يقف القارئ على قدر غير قليل من معاناة عبد الله في الحصول على مريم، كما يتضح أن مريم كانت ترى نعمان بن داهم ذا طلعة مهيبة، وحضور مثل حضور الأمراء (أبو شاور، أيام الحب والموت 40-46).. إلا أن هذه الفتاة التي عاشت ظلم الإقطاع المتمثل بالعواونة، تدرك تماماً أن التقرب من أولئك القتلة، والعملاء، والمتاجرين بتراب الوطن، خيانة لهذا الوطن، وأن نار الحرب ضدهم وضد حمايتهم الإنكليز لا يطفئها التواطؤ معهم، أو نيل رضاهم. وفي هذا النوع من السرد الاستذكاري، ننتبه إلى أنه لا يضطلع وظيفياً في فهم سياق الحكاية؛ إذ إن القارئ الذي بدأ رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع" مع زينب قبيل صعودها على ظهر السفينة، أو كذلك الأمر مع مريم (الزوجة والأم) في "أيام الحب

والموت"، سيفهم السياق بأكمله حتى نهاية كل من الروايتين؛ أي أن الروائي يلجأ إلى هذا النوع من الاسترجاع من خلال الانفتاح على الذاكرة؛ ليتمكن القارئ من فهم الشخصيات بصورة أتم، من خلال تسليط الضوء على ماضيها.

الاستباق (prefiguring - prolepsis): مفارقة زمنية تتجه نحو المستقبل بالنسبة إلى اللحظة الراهنة، تأتي على شكل تلميح إلى حدث سيحدث بعد هذه اللحظة (برنس 186)، والغرض منها حمل القارئ على توقع هذا الحدث (بحراوي 133)، وما قد يقود إليه من تكهن بمستقبل إحدى الشخصيات، ومن ثم تشويق القارئ، وتحريض مخيلته، وتنمية مهارة الكشف لديه، وذلك كله يصب في تفاعله مع العملية الإبداعية وشده نحوها. ويميز "جينيت" بين نوعين من الاستباق: الأول داخلي internal prefiguring، يقع داخل النطاق الزمني للرواية، وينقسم إلى استباق استكمالي واستباق تكراري، والثاني خارجي external prefiguring، يقع خارج النطاق الزمني للرواية. في رواية "أيام الحب والموت"، نعثر على تقنية الاستباق، بنوعيها: الداخلي والخارجي؛ إذ نجد النوع الأول في مقدمة الرواية، متخذاً "صفة النبوءة" (جينيت 77)، وذلك من خلال علامة تراود مريم، وهي نواح "بنات نعش": "سمعت نواحاً يقطع نياط القلب، ينسكب من السماء إلى الأرض. كانت طريق التبانة واضحة، شاحبة... رأيت "بنات نعش" يسرن في السماء بتؤدة، ويلطمن خدودهن بحركات بطيئة، ويندبن بأصوات تجعل الصغار يشيبون في بطون أمهاتهم... لطفك يا رب، أي رجل عظيم سيموت، قالت أم محمود لنفسها" (أبو شاور، أيام الحب والموت 7-8). وقد جاءت هذه الإشارة من نوع الاستباق الداخلي التكراري repeating prefiguring؛ إذ تتكرر غير مرة؛ لتعلم القارئ أن وفاة رجل عظيم أمر سيحدث لا محال، ويبدأ القارئ، انطلاقاً من تلك النبوءة بالتفكير، أي الرجلين سيموت، أهو محمد الرابع أو عبد الله سلمان- (أبو محمود) (الشامي 258)، فتتحقق النبوءة بموت الاثنين. وعلى الرغم من تحقق هذه النبوءة في الرواية، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما تقدّمه تلك النبوءة من غاية فنية بوصفها استباقاً سردياً أسهم إلى حد ما في تحفيز القارئ، إلا أننا لا نريد أن نغفل عن خصوصية الشرط الزمكاني الذي يعيشه أبطال الرواية، فالأرض قد احتلت والزمن زمن حرب. هم يرفضون الخروج من أرضهم حتى يفقدوا آخر رصاصة، في مواجهة ثلاثة أعداء مجتمعين هم: البريطانيون، واليهود الصهاينة، والعرب المتصهينون الذين لا يقل خطرهم عن بقية محاور الشر في القرية، فالرواية من بدايتها تنذر بالشهادة، وهذا أمر لا مناص منه في زمن الحرب. أما النوع الثاني؛ الاستباق الخارجي، فيتمثل باستشراف مستقبل واعد يرسمه الجيل الجديد، من خلال صورة طفل مريم (محمود) وهو يحمل مفتاحاً، يقرع به بندقية والده الشهيد؛ إذ إن الرواية تنتهي بمشهد الطفل، والبندقية، والمفتاح، الذي يمثل ثالث الحلم الفلسطيني. فالطفل محمود رمز الجيل الجديد الذي سيواصل درب

النضال والثأر والتحرير، والبندقية هي ذلك الدرب، "والمفتاح (رمز البيت/الأرض) يظل له وسيلة واحدة، هي البندقية" (عبد الغني 213)، وربما كان يرمز أيضاً لشرعية عودة الفلسطينيين، فضلاً عن اليقين بها. أما اليهود فمفتاحهم لدخول بيوت الفلسطينيين هو آلة الموت؛ أي آلة الحرب. لقد أراد أبو شاور أن يقول: إن "موت جيل جديد، قد أعقبته ولادة جيل جديد يحمل البندقية من أجل تحرير الأرض"، لترسم الرواية "ميلاد الثورة التي سيفجرها الجيل القادم الذي يعي دروس الماضي جيداً، ويتطلع إلى المستقبل..." (الراعي وآخرون 19)، أي أن "أبو شاور" "لا يغلق محكيه على نفسه، بل يشرعه باتجاه المستقبل الذي يستمد قيمته من الماضي الكفاحي الفلاحي للقريه" (بسيسو 103)، وبذلك يتوقع القارئ، أن الرصاص الذي فرق بين الزوجين العاشقين، سيرتد إلى صدور المعتدين، منطلقاً من بندقية محمود في يوم من الأيام.

محور السرعة speed: يشير محور السرعة إلى معدل سرعة السرد، أو الوتيرة التي تعرض بها الأحداث، التي تتخذ مظاهر السرعة والبطء، مبينة "العلاقة بين مدة المسرود (مدة الزمن التقريبية التي تستغرقها الوقائع والمواقف المرئية)، وطول السرد (الكلمات، والسطور، والصفحات على سبيل المثال)"، وهي ما يطلق عليها "جيرار جينيت" "الحركات السردية الأربع" (برنس 216). إلا أننا لن نتعامل مع هذه الحركات بوصفها تدل على قيم زمنية كما فعل "جيرار جينيت" (جينيت 108-109)، بل بوصفها تقنيات يقوم بها إيقاع السرد، وهي: الوقفة (pause)، والمشهد (scene)، والمجمل (summary)، والحذف (ellipsis). (زيتوني 74-195) في الوقفة تتوقف حركة سير الحوادث عند نقطة ما في الخط الزمني للقصة، وفي المشهد تبطن الحركة، وتتسع مساحة الخطاب في التقنيتين السابقتين، على حساب مساحة القصة التي تضيق حينها. وفي تقنيتي المجمل والحذف يتم تسريع الخطاب الذي تضيق مساحته؛ لتتسع مساحة القصة. إن نظرة في الخطاب الروائي الذي بين أيدينا، تلفت انتباهنا إلى أن الروايات ذات الإطار الزمني المحدود والضيق نسبياً قد بنيت على تقنيتي الوقفة الوصفية، والحوار. فالروايات التي لا يتجاوز الزمن الروائي فيها بضعة أيام، اتسمت بالإعلان عن بداية كل يوم ونهايته، كما في رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع" لـ "أبو شاور"، الذي عني فيها بتفاصيل كل يوم على حدة، وقد احتلت الوقفة الوصفية مساحة كبيرة، فضلاً عن كثرة الحوارات بين العشاق، التي احتل الحب فيها مساحة كبيرة؛ لأن الزمن الروائي فرض سطوته على شكل العلاقات العاطفية وإيقاعها؛ إذ كان على "أبو شاور" أن يعالج العلاقة ضمن الإطار الزمني الضيق، معالجة فنية تبدو معها أكثر إقناعاً، ولقد أفلح في ذلك؛ إذ جعل كلاً من الطرفين على معرفة مسبقة بالطرف الآخر. فرشيد كاتب ومقدم لبرنامج إذاعي، وزينب كانت قد أبدت إعجابها مسبقاً به، ثم إنه أكثر من الحوارات بينهما، ووضعنا على تنامي الشعور عند كل منهما،

بوصفهما عاشقين، في الوقفات التي تشعر القارئ كما لو أن عشقهما يمرّ في غفلة من الزمن، وبذلك استطاع "أبو شاور"، بضبطه إيقاع الحدث السردي، أن يمحو قدر الإمكان، علامات الحب السريع العابر، الذي يجمع بين رشيد وزينب، ويحوّله بذلك من ثيمة منصهرة في ركام الثيمات التي حُمّلت على متن سفينة المقاتلين في بنية النص الروائي، إلى موضوع يتواشج بعنف درامي مع موضوع الرواية الصميم proper، وهو رحلة الاغتراب الفلسطيني، وباصطلاح أكثر مواءمة بقساوته، التهجير أو النقل. transfer.

2- البعد المكاني:

إن المكان من أهم عناصر البناء الروائي إيهاماً للقارئ بمرجعية الحكاية إلى الواقع المعيش، وشحناً للرواية بحرارة الفضاء الحقيقي وماديته؛ إذ لا يكفي أن يعوّل على شهرة الأماكن، ومعرفة القارئ بها، بل إنه بإعادة بناء هذه الأماكن بأدواته الفنية الخاصة، يكون قد بنى الجسر الذي سينقل القارئ من خلاله إلى عالم الرواية، "فالنص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكاناً خيالياً له مقوماته الخاصة وأبعاده المميزة" (قاسم، بناء الرواية 74).

وبناء المكان في الرواية مرتبط بالشخصيات والحدث، وبالوصف الذي يضطلع بدور مهم في رسم صورته، والتعبير عن الإحساس به؛ لذلك يعد المكان "ظاهرة حديثة نسبياً في تاريخ القصة، وقد لاحظ "ميخائيل باختين" أن المدن في القصص الكلاسيكية، تشكل بالنسبة إلى الحبكة خلفية يمكن الاستعاضة بواحدة منها عن الأخرى (لودج 66). إن المكان يرتبط بوجهات نظر الشخصيات؛ إذ يتجاوز قيمته بوصفه إطاراً جغرافياً صرفاً؛ ليدخل في جدلية مع الأشخاص وأمزجتهم، فيكون وصف الطبيعة والمنازل والأثاث وسيلة لرسم الشخصيات وحالاتها النفسية (الصمادي 171).

كما أن تلازم العلاقة بين المكان والحدث هو الذي يعطي للرواية تماسكها وانسجامها، ويقرر الاتجاه الذي يأخذه السرد لتشديد خطابه، ومن ثم يصبح التنظيم الدرامي للحدث إحدى المهام الرئيسية للمكان (بحراوي 20-30). وفي الواقع، فإن المكان يتغير بتعاقب الأحداث؛ لأنّ الأحداث الكبرى، كالحرب مثلاً، تغير خارطة المكان، فالوطن الجميل الذي تبنيه سواعد أبنائه في زمن السلم، لا يشبه الوطن اليباب بعد أن امتدت إليه يد الغاصب الأثمة في زمن الحرب؛ لذا فإن العلاقة بين الحدث والمكان في تفاعل مستمر على مدار الزمن.

إن لرسم المكان في زمن الحرب أهميته الخاصة وضرورته، وما ينبغي رصده هنا، هو تتبع الإشارات التي تبرز جدلية العلاقة بين موضوع بحثنا و بناء المكان الروائي؛ هذه العلاقة التي تتجلى في التأثير المتبادل بين العشاق و المكان.

مما لا شك فيه أن للمكان خصوصية كبيرة في القضية الفلسطينية، فالمكان يصبح إشكالية إنسانية إذا ما اغتصب، أو إذا حرمت منه "الجماعة" (عبد الهادي 196). ففي رواية "العشاق" لـ "أبو شاور" ترسم أبعاد المكان القدر الأسود للعاشقين حسن وزينب، في مرحلة من أخطر مراحل الصراع العربي الفلسطيني في حزيران 1967؛ إذ يضطر أهل زينب إلى الرحيل عن مخيمهم إلى مخيم فلسطيني آخر، ويصل حسن متأخراً إلى بيت زينب، فتجيبه تفاصيل المكان التي ينقلها الراوي العالم بكل شيء؛ ليصف لنا الحزن العميق الذي يعتري حسن في تلك اللحظات: "البوابة مفتوحة، وبعض الأغراض ملقاة على أرض الدار... دخل، تطلع من شباك أحد الغرف. رأى صورة الأب في صدر البيت، خرج ببطء، الشوارع مقفرة إلا من الدجاج، والكلاب والقطط، وقلّة من الناس يغدّون السير صوب الشرق" (أبو شاور، العشاق 178). فالمكان هنا، هو رمز لعدم استقرار العشاق في حرهم المستمرة مع العدو الصهيوني، وهو الشاهد على ألمهم المزمّن، ورمز لفلسطين بمجملها؛ فلسطين التي يتم إفراغها من العنصر العربي بالتدريج، وحرمان العشاق من أن يعيشوا حياة حرة كريمة؛ وبذلك يكون المكان هنا تعبيراً عن هوية الفلسطيني غير المستقر، وتعبيراً عن انتمائه إلى الترحال المستمر.

إن مثل هذا المكان لن يعيش في ذاكرة البطل بوصفه صوراً وحسب، بل سيعيش في جهازه العصبي (هلسا 224)، بوصفه مجموعة من ردود الفعل؛ لأنه إن عاد إليه حتى في الظلام، فسوف يعرف الطريق إلى داخله. ومثل هذا المكان يبلغ حدّاً من القوة تجعل القارئ يتوقف عن القراءة؛ ليستعيد ذكرى مكانه الخاص، وليدرك مدى نفاذ الانطباعات المتشكلة عند البطل، انطلاقاً من وقوفه عند جزئيات المكان جميعها، كما لو أنه كان يشرب ملامح ذلك المكان.

وفي رواية "البكاء على صدر الحبيب" لـ "رشاد أبو شاور"، تستوقفنا صورتان مختلفتان لفضاء دمشق الخارجي، من زاوية تبئير الراوي الممثل زياد. الأولى في أثناء ذهابه إلى مكتبه، وحبّه لـ "فجر" يملأ كيانه بومضات من الفرح المطلق: "السماء زرقاء، عميقة الزرقة، والشمس تنزلق ببطء. في تلك الزرقة الصافية، فوق قاسيون تمر غيوم بيضاء رقيقة" (أبو شاور، البكاء 76). والثانية: كما خيل له فضاء دمشق عند سماعه نبأ استشهاد صديقه غالي وهناء: "الأشجار تشتعل وتخرج منها نيران سوداء، والعصافير تهوي، والحجارة تتناثر، ورأيت قاسيون المهيب ينشق نصفين، ثم يذوب، فيدفن بردى" (أبو شاور، البكاء 103).

لما كان المشهدان يشتركان في جملة من العناصر برصدهما فضاءً واحداً، ومن زاوية التبئير ذاتها، ونوع الوصف ذاته؛ أي الوصف التعبيري، فإننا نلمس بوضوح في المشهد الأول، استقرار المبتئر / الشخصية نفسياً، فكان المشهد الوصفي بمنزلة استبطان ذاتي عميق لحالي الاستقرار والهناء اللتين يعيشهما زياد، وميله إلى التعبير عما يختلج في صدره من خلال التغني بمظاهر الطبيعة. أما في المشهد الثاني، فيتخلخل استقرار مكونات المشهد؛ ليتساقق في عبثيته مع الانشطار والتشظي اللذين تعيشهما الشخصية، فينتج المشهد عن توغل هذه الشخصية/السارد الممثل في حالة من الإدراك المجرد للمكان، المحمول على لغة الإبداع التي تكسر الأعراف، وتحرك الثابت من مكانه، وتشحنه بدلالات تجعل من المكان بناء تخييلياً أكثر قدرة على نقل التحولات النفسية في الشخصية؛ إذ يظل لمختلف الفضاءات في العالم المكاني بعد تخييلي؛ لأنها جميعاً وليدة المخيلة وهي بذلك تنتسب بصورة أو بأخرى إلى المتخيل العام والمشترك (يقطين، قال الراوي 251). الأمر الذي يجعل الحب بانفعالاته، سيد المكان في المتواليات العشقية التي يبرزها "أبو شاور"، إنه مبدد الوحشة وكاشف العتمة، وحده القادر على أن ينقل جزيئات الهواء في المكان بأوكسجين عطر وسط عالم من القذارة، كما نلمح في رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع" في هذا التناوب بين الحوار والسرد والمونولوج: - "أنت جميلة، انظري إلى الشمس، من أين تأتي رائحة الياسمين، ها؟ زينب.. بيروت تعبق برائحة الياسمين. وضعت إصبعها على فمها كأنها تقول: اسكت. أمس وأنت تدور في شوارع الفردان، والحمراء، والفاكهاني، والبسطة، امتلأت رنتاك برائحة الياسمين، إنك تتساءل، من أين تأتي كل هذه الرائحة، الشوارع مليئة بأكوام الزباله، بالجرذان، بكل ما يجعلك تظن أن الطاعون سينتشر في المدينة، ولكن، المدينة تطلق الياسمين. لا، ليس شعراً، ليس توهماً، رائحة حقيقية هي التي تملأ صدرك، تنعش روحك" (أبو شاور، الرب 24-25).

يبرز في هذا المشهد عنصر مهم من عناصر المكان الحسية، وهو عنصر الرائحة، الذي لا يلقي الاهتمام الذي تلقاه بقية عناصر المكان الأخرى في المقاربات المكانية، وقد آثرنا سوقه، للدور الذي تضطلع به حاسة الشم في العشق، من خلال الأثر الكبير الذي تدمغ به الذاكرة العشقية. فعطر الياسمين هنا، جزء من عناصر جميع الأمكنة التي يحضرها رشيد في بيروت، ليس لأنها بيروت التي يحب فحسب، بل لأنه بدأ يتلمس بواكير الحب في مدينة تختزن رائحة مَنْ يحب.

رشيد في هذا المشهد، قد رأى أكوام الزباله في الأمس من الزمن الروائي، إلا أنه لم يشم رائحتها، كان يشم فقط رائحة الياسمين التي يجهل مصدرها. وافتتاح المشهد بعبارة زينب.. أنت جميلة، ثم إردافها بالاستفهام عن مصدر رائحة الياسمين،

يوجي باستدعاء جمال زينب للعطر من جديد، على الرغم من أكوام الزبالة المختزنة بصرياً في ذاكرة الأمس، وهذا يبني بهيمنة الحب وطغيانه على حواس العاشق، ومن ثم على عناصر المكان الشمية والبصرية، بوصفه بناءً تخيلياً.

يشعر القارئ بحرارة الحب في المكان في روايات "أبو شاور"، من خلال تتبعه أسماء الأماكن التي كانت تنشب فيها الحرب. ففي رواية "أيام الحب والموت" لم يكتف "أبو شاور" بإيراد الأسماء الحقيقية للقري والمدن الفلسطينية، بل عمد كذلك إلى إيراد الوقائع، مثل مذبحه دير ياسين (الراعي وآخرون 17)، وهذا الأمر ينسحب على جميع رواياته التي بين أيدينا.

ثانياً: الزمكانية في سرديات الحب والحرب عند إرنست همنغواي:

1- البعد الزمني:

يعتمد "همنغواي" تدوين الزمن الطبيعي في إطار زمني عام غير محدد بدقة: النصف الثاني من الحرب العالمية الأولى (1914-1918) في رواية "وداعاً للسلاح"، والحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) في رواية "من تفرغ الأجراس". وفي رواية "وداعاً للسلاح" يعتمد "همنغواي" تدوين الزمن الطبيعي بفصول السنة المتعاقبة، والأشهر في بعض الأحيان، متحاشياً ذكر العام في بداية الرواية، لم يكثر السارد "هنري" بالوقوف عند فصول السنة ضمن ناموسها المنتظم في الحركة الدائرية المتعاقبة، بل قفز من فصل الشتاء إلى فصل الخريف، مكتفياً بالإشارة إلى الدخول في عام جديد. والحقيقة أن ما أراده "همنغواي" من الوقوف عند الفصول ووصفها، في الصفحات الأولى من الرواية، هو إبراز أثر الحرب، حتى في فصول السنة، وهذا ما يظهره صراحة في العبارة الآتية: "تراكم الطين، والحجارة في الحدائق والشوارع العامة، قد جعل من خريف هذا العام، فصلاً مخالفاً لقرينه في العام المنصرم.. يوم كنا في الريف. حتى الفصول في سني الحرب تتغير" (Hemingway, Farewell 3-4). وما إن تبدأ بشائر الحب بالظهور، حتى تنتظم الفصول في الرواية؛ لتؤرخ أثر الحب في ما ينصرم من الزمان، كما نجد في المقطع الآتي: "مضى علينا صيف ذلك العام بأجمل ما تكونه الأيام، اشتدت قواي وصار بوسعي مغادرة السرير، فكنا نمتطي العربة، ونتجول في أنحاء المدينة، ما زالت صورة العربة عالقة في ذاكرتي إلى اليوم، إنني أتذكرها والحصان يجرها بطيئاً متهادياً، وخلف السائق ذي القبعة الطويلة، جلست كاترين باركلي إلى جانبي، إذا ما لمست يدها أطراف يدي، كنا نرتعش ويخفق قلبانا" (Hemingway, Farewell 104).

يبرز أثر الحب المنفلت من عقال الحرب في هذا المشهد، فعندما يكون الحبيبان معاً، يبدو فصل الصيف بكامل زهوه، ويمضي بإيقاع سريع متساقٍ مع نبض العاشقين؛ ليؤرخ الحب في ذاكرة البطلين، بأبهى الصور وأروع اللحظات، كما لو أنه فصل سنة من رواية أخرى لم تلتطخها دماء الحرب.

إن فصول السنة كانت المعادل الموضوعي المواكب لحالة هنري النفسية (إبراهيم 154)؛ إذ كانت قبل زمن حبه لكاترين، تعبر عن مله واشمئزازه من الحرب، أما في أثناء علاقتهما، فكانت مرآة تعكس مزاجه في أطوار الحب ما بين سعادة اللقاء، وتعاسة الوداع الذي يفتح الرؤيا على مشهد الحرب.

لقد أثر "همنغواي" في رواية "وداعاً للسلح" إعطاء قيمة الحب مركز الثقل في الرواية، على حساب قيمة الحرب؛ ليكسر ملحمة حب بدت معها الحرب أحياناً، مجرد خلفية زمنية.

أما الزمن النفسي، فنجد حضوره المكثف في رواية "لمن تفرع الأجراس"، التي يضيق الزمن الخارجي فيها، بأيامه الثلاثة مع لياليها، فتنتفح بذلك آفاق الزمن النفسي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من الحب والحرب. فروبرت يصادف حب حياته في زمن تخطيطه لتفجير الجسر، فترسم لنا مونولوجاته إحساسه بالوقت في الساعات الأخيرة من حياته، يقول: "من المفترض أن أعيش حياة كاملة في سبعين ساعة كما لو أنها سبعين سنة" (Hemingway, For Whom 178). وفي حوار مع إحدى شخصيات الرواية، يقول: "لا وقت لدينا، غداً ينبغي أن نحارب... هذا يعني أنه ينبغي لنا، أنا وماريا، أن نعيش حياتنا كلها في هذا الوقت المتبقي لنا" (Hemingway, For Whom 311).

إن روبرت جوردان يقوم بحساب الزمن الذي يمر من أجل تفجير الجسر، ومن أجل ما تبقى من حياته مع ماريا. وفي حين يرتبط السبب الأول بالحرب/الموت، فإن الثاني يرتبط بالحب/الحياة. إن سبعين ساعة مع مَنْ يحب تعادل سبعين سنة من دونه؛ إذ لا يهم كم يعيش بل ما يهم كيف يعيش الزمن وكيف يشعر به، وإحساس روبرت جوردان بأهمية الزمن الذي يمضي مع ماريا، تعلي من قيمة الحب في الرواية، وتشعرنا بأهمية الحب في الحياة، وعلى الرغم من أن الحب الذي يجمع بينهما جاء سريعاً، ويمكن تقديره بالساعات، إلا أننا نشير هنا إلى أن الحب ينشأ فجأة، "تحت تأثير إلهام مباغت...، فليس للحب مقدمات بمعنى الكلمة، وإنما ينشأ الحب عن الحب نفسه" (إبراهيم 233).

وفي الوقت الذي يتعاطم فيه شعور روبرت جوردان باللحظة التي يعيشها، يفقد المستقبل البعيد قيمته، ونلمس من حسابه للزمن المتبقي لتفجير الجسر، بأنه يشعر بنفاد عمره، وبدء العد التنازلي لانتهاء حياته. فالزمن النفسي هنا مكثف جداً، ووحدات قياسه لا تقاس بالثواني ولا بأي وحدة قياس زمنية، بل بالحب، فبمقدار ما يغرف من الحب مع ماريّا في ساعاته المقبلة، يعيش ويعمر.

ولدى الوقوف عند حركتي الزمن السردي، نلاحظ ندرة السرد الاسترجاعي عند "إرنست همنغواي"، ففي رواية "وداعاً للسلاح" يعود "همنغواي" إلى ماضي "كاترين" في بداية الحرب، وقبل بدء زمن الخطاب الروائي؛ ليستعيد جزءاً من تكوينها الشخصي آنذاك، فيتيح المجال للقارئ؛ ليقارن بين ماضي الشخصية وحاضرها، ويقف بذلك عند تطور شخصيتها خلال الحرب، ويكتشف كيف أصبحت مع مرور الحرب أقل سداجة.

وفي رواية "لمن تفرغ الأجراس"، التي قد يتوقع القارئ عند قراءتها، أن الاسترجاعات الخارجية ستأخذ مداها في هذه الرواية الطويلة بعدد صفحاتها، والقصيرة في مدى زمن خطابها، يعرض "همنغواي" جزءاً صغيراً من ماضي روبرت جوردان في رواية "لمن تفرغ الأجراس"، من خلال تقنية الاسترجاع الخارجي الجزئي، وعلى نحو فريد نوعاً ما؛ إذ إننا نطلع على جزء من خلفية شخصية البطل "جوردان"، المتعلق بماضيه في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مقدار ضئيل من الخمر؛ إذ يذكر لنا الأماكن التي اعتاد الذهاب إليها، واحداً تلو الآخر، ويشعر في أثناء استعراض شريط الذكريات بأنه قابع هناك، يشتم رائحة الأشجار، والمكتبة، والورق (Hemingway, For Whom 53).

كما تبرز تقنية الاستباق السردي الداخلي في رواية "وداعاً للسلاح"، من خلال الحوار الذي يجري بين فيركوسن وهنري:

"- هل ستحضرين حفلة زفافنا يا فاركي.

أنتما لن تتزوجا.

بلى سوف نتزوج.

ستختلفان قبل زواجكما.

لا، لم نختلف أبداً، حتى اليوم.

ولكن ما زال أمامكما متسع من الوقت.

ومع ذلك فلن نختلف.

إذن سيموت حيكما.... هذا ما سيحدث" (Hemingway, Farewell 101-102). يؤكد هذا المقطع أن الزفاف لن يتم، والعبارة الأخيرة تنذر القارئ، وتجعله يشرع بالتفكير في هذه النبوءة؛ أي أمر من الأمرين سيتحقق؟، وتحقق النبوءة على أفجع نحو؛ إذ يموت الحب بموت البطلة كاترين.

وتشف الرواية عن استباق سردي آخر، من النوع الداخلي التكراري، يتمثل في خوف كاترين من المطر، ونبوءتها بأنه يحمل الموت بتساقطه، تقول: "إني أخاف من المطر لأني أتخيل أحياناً أنني أموت تحت هطوله..... وأحياناً أراك أنت تموت تحت رشاشه" (Hemingway, Farewell 119). وفي موضع آخر تلوح كاترين بيدها مضطربة حائرة، وترفعها إلى الأعلى، كي يدخل هنري إلى المحطة، خوفاً عليه من المطر المتساقط (Hemingway, Farewell 151). وعندما تتحقق النبوءة وتموت كاترين، يغادر هنري المستشفى، ويقفل راجعاً تحت المطر الغزير (Hemingway, Farewell 320). وتكرار الإشارة في المرة الأخيرة؛ لتنبئه المتلقي إلى أن النبوءة قد تحققت، وليسغ الشرعية على ما كان من قلق كاترين.

وفي رواية "لمن تفرع الأجراس"، نقع على استباق سردي داخلي يتمثل في إنذار بيلار لهنري، بأنها تشم رائحة الموت، وعليه أن يوقف عملية تفجير الجسر؛ لأنها تشم رائحة موته. إن ذلك يدل على أهمية تيمة الموت في أدب "همنغواي" الروائي، وينم على سوداوية نظرتة إلى الحياة؛ إذ أسبغ هذه النظرة على معظم شخصياته الروائية.

وتبرز تقنيات السرد على نحو مكثف في رواية "لمن تفرع الأجراس" ذات الأيام الثلاثة، من خلال وقوف "همنغواي" عند تفاصيل كل يوم على حدة؛ إذ أدى ذلك إلى احتلال الوقفة الوصفية، والحوارات الطويلة حيزاً كبيراً، كان للحب فيها نصيب كبير.

2-البعد المكاني:

لقد برع "همنغواي" في رسم تفاصيل المكان التي تسهم في رصد التحول النفسي الكبير للعاشق في زمن الحرب، ونلمس ذلك في الرواية السابقة، في المشهد الذي ودع فيه هنري كاترين بعد انتهاء مأذونيته، وعودته إلى الجبهة: "هاهو الخريف قد أوشك أن يولي وسائر الأشجار ما زالت كثيبة عارية من أوراقها، والأرض موحلة عسيرة المسالك، وأنا في طريقي من الأودين إلى كوريزيا... رحلت أتأمل الريف الساكن في الحقول الرمادية ومزارعيه الموزعين هنا وهناك يحضرون للحياة في زمن الموت" (Hemingway, 154 Farewell). في هذا المقطع، نلمح عودة شبح الحرب مخيماً فوق رأس هنري، في أثناء عودته إلى الجبهة، إثر عودة وثاق الحب مشدوداً إلى إطاره الزمني التاريخي في الحرب في غياب "كاترين"، فنراه يستشعر صعوبة الطريق ووحشته، ووجوم الأشياء من حوله، في مشهد مكاني مرسوم بلون واحد داكن، تنبض الحياة فيه بتؤدة كأنما تُحتضر إيداناً بتوقفها.

لقد كان "همنغواي" يعتمد إلى ذكر المواقع التي اندلعت فيها نيران الحرب، كما نجد في رواية "وداعاً للسلاح"، التي يقف فيها عند مجزرة نهر السوم الواقع شمال فرنسا، الذي شهد قتالاً دامياً جداً بين الفرنسيين والبريطانيين من جهة، والألمان من جهة أخرى، في الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن الخلفية المكانية التي تشمل رقعة واسعة جداً، فتضم إيطاليا وسويسرا وفرنسا. وذلك كله ينطوي على إيهام القارئ بأن ما يقرؤه قد حدث في الواقع، الأمر الذي يرفع من مصداقية الحدث العشقي.

ثالثاً - وجوه الشبه والاختلاف بين أبو شاور و"همنغواي":

1- وجوه الشبه:

بالوقوف عند محور الزمان نجد توافقاً في توظيف الزمن النفسي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من ثيمتي الحب والحرب، فيقوم بدور مهم في إبراز مناخات العاشق النفسية في زمن الحرب، في كل من روايتي "شبابيك زينب" لـ"أبو شاور"، و"لمن تفرع الأجراس" لـ"همنغواي".

ونجد تماثلاً في توظيف تقنيات السرد بين رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع" لـ"أبو شاور"، ورواية "لمن تفرع الأجراس" لـ"إرنست همنغواي"؛ إذ نجد أن الروائيين كليهما، قد عنيا بتفاصيل كل يوم على حدة، وقد احتلت الوقفة الوصفية مساحة كبيرة، فضلاً عن كثرة الحوارات، وخاصة في رواية "همنغواي"، ذات الزمن الأقل وعدد الصفحات الأكبر. كما احتل الحب مساحة كبيرة في الحوارات بين العاشق في كل من الروائيتين؛ لأن الزمن الروائي قد هيمن على شكل العلاقات العاطفية

وإيقاعها؛ إذ كان على كل من "أبو شاور" و"همنغواي" أن يعالج العلاقة ضمن الإطار الزمني الضيق، معالجة فنية تبدو معها أكثر إقناعاً. وفي حين وجدنا أن "أبو شاور" قد أفلح في ذلك، فإننا نجد الأمر ذاته عند همنغواي أيضاً؛ إذ إن الحب جاء من النظرة الأولى في رواية "لمن تفرع الأجراس"، ومهما امتدت مساحة الحب وانداحت بكل تقنيات الإيقاع المناسبة، فذلك لن يشفع لها في أن تستبد بنهاية الرواية، التي جاءت موفقة من المنظور الذي نراها منه. فاختيار مصير إكمال مهمة تفجير الجسر، في سبيل القضية التي يعيش البطل حياته من أجلها، وتفضيل ذلك على الانصياع للحب البالغ من العمر الحقيقي ثلاثة أيام، جعل النهاية أكثر منطقية، وقبولاً عند القارئ، وصموداً أمام النقد.

كما نجد توافقاً بين الكاتبين في إسهام البناء التخيلي للمكان في رصد التحول النفسي الكبير للعاشق في زمن الحرب، وندم حارة الحب في المكان، عند كلا الكاتبين من خلال صدق التجربة الإنسانية المتمثل بإيرادها أسماء الأماكن التي كانت تنشب فيها الحرب، وما كان يجري فيها من وقائع، وذلك كله ينطوي على إيهام القارئ بصدق الحدث على تنوعه في الرواية؛ وبذلك يستمد الحب جذوته من نار الحرب المستعرة.

2- وجوه الاختلاف:

وجدنا فارقاً في دقة التأريخ الروائي بين الروائيين: "أبو شاور" و "همنغواي"؛ إذ إن "أبو شاور" جعل التوثيق التاريخي ضرورة ملحة في رواياته بصورة عامة؛ ليس من أجل رفع المصداقية فحسب، بل ليكتب برواياته تلك، تاريخ وطن، جاعلاً من ذلك غاية أسى من أي علاقة عشق تربط بين بطلين من أبطاله. أما "همنغواي" فقد كانت الحرب تعنيه من منظورها الإنساني الشامل أكثر، فكان يكتفي بوضعنا في إطار زمني عام غير محدد بدقة، مولياً قيمة الحب الأهمية الكبرى.

كما نلاحظ ندرة السرد الاسترجاعي عند "إرنست همنغواي"، مقارنةً بـ"أبو شاور"، وهذا يقود إلى أمرين: أولهما أن "إرنست همنغواي" هو رجل الحاضر في الخطاب الروائي، وهذا ينم على فلسفة حياة يتميز بها عما نراه عند "أبو شاور"؛ إذ إن "همنغواي" لا يلتفت كثيراً إلى الماضي، ولا يهتم، على سبيل المثال، إظهار المنشأ الأسري لكل من أبطاله، كما هو الحال عند روائي شرقي مثل "أبو شاور"، في اهتمامه بماضي "زينب" وجوّ أسرتها المحافظ. فأبطال "همنغواي" مغامرون شرهون للحياة، يعيشون اللحظة على قدر اتساعها، بل إنهم يميطنون اللثام عنها لتبدو معهم كما لو أنها دهر في لحظة من العمر. إنهم يدركون تماماً أن ماضي الزمان لا يستحق أن يشغل البال، وأن الحاضر ماء في كف اليد، ينفلت من بين الأصابع، وعلى المرء أن يغنم

متعة ملامسته لراحة الكف، وسطوعه فوق قسماتها، وبرشف منه ما استطاع، كل ذلك في آن معاً. هكذا حال أبطال "همنغواي" الذين يجيدون استهلاك الوقت حتى آخر لحظة، في سبيل سعادتهم الآنية؛ لذلك فإن الأمر ينتهي بهم دائماً على نحو مأساوي؛ لأنهم لا يأبهون حتى بالإشارات المستقبلية، فهم أبطال الحاضر.

أما الأمر الثاني، فهو لجوء "إرنست همنغواي"، إلى تقنيات أخرى في السرد، مثل الوقفة، والحوار؛ ليمد ما أمكن، بمساحة الخطاب القصير زمنياً.

وفي حين تراوحت التوقعات السردية عند "أبو شاور"، بين الموت والأمل؛ لتعكس تفاؤله في حتمية ارتسام فسحة الأمل في لوحة الموت في زمن الحرب، فإننا نلاحظ أن جميع التوقعات السردية في روايتي همنغواي اللتين بين أيدينا، توقعات سوداوية، تجد طريقها نحو التحقق، عبر موت البطل.

الخاتمة:

أخيراً، نرى أن الزمن يكتسب بارتباطه الوثيق بالحب والحرب أهمية كبيرة، وتتباين ماهية هذا الارتباط وفقاً لرؤية الروائي، ومعالجته الفنية؛ إذ يسهم الزمن الطبيعي أو التاريخي في روايات "أبو شاور"، بوصفه كاتباً فلسطينياً ملتزماً، في تقديم وثيقة مهمة تسطر الألم الفلسطيني المزمّن، فضلاً عن دوره جنباً إلى جنب مع الزمن النفسي في تحديد إحداثيات الحالة النفسية للشخصية العاشقة وسبر أغوارها. أما "همنغواي" فإن الزمن بمحوريته الطبيعي والنفسي، يبرز عنده ضمن إطار يعكس الحالة النفسية للعشاق، مولياً ثيمة الحب المكانية الكبرى على حساب ثيمة الحرب، كما يبرز دور تقنيات السرد في الإخراج الزمني لعلاقات الحب السريع التي ولدت في ظروف الحرب، ففي الروايات ذات الإطار الزمني المحدود والضيق نسبياً نلاحظ عند الكاتبين، الاعتماد على تقنيتي: الوقفة الوصفية، والحوار؛ لمعالجة قصر العلاقة زمنياً على نحو في مناسب.

وننتيّن من هذه الدراسة أن للمكان دوراً كبيراً في رصد التحولات النفسية للعشاق في زمن الحرب، إنه شاهد على عدم استقرار العشاق الفلسطينيين في حربهم المستمرة مع العدو الصهيوني، فضلاً عن دوره في إبراز حرارة الحب وصدقه، عند الكاتبين، من خلال الإحالة على الخارطة الجغرافية المكانية التي تجري الوقائع الحربية فيها.

المراجع:

إبراهيم، د. زكريا. مشكلة الحب. مكتبة مصر، القاهرة، ط2، 1970.

البازعي، سعد؛ الرويلي، ميجان. دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3، 2002.

بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربية. بيروت، ط1، 1990.

بركات، محمد فارس. المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته، مكتبة الطرابيشي، دمشق، ط3، 1968.

برنس، جيرالد. المصطلح السردي. ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط1، 2003م.

بسيسو، عبد الرحمن. استلهام الينبوع، المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، مؤسسة سنابل للنشر والتوزيع، ط1، 1983.

جينيت، جيرار. خطاب الحكاية، بحث في المنهج. ترجمة: محمد معتصم؛ عبد الجليل الأزدي؛ عمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط2، 1997.

حسان، د. تمام. اللغة بين المعيارية والوصفية. دار الثقافة، المغرب، د.ط، 1980م.

الراعي، د. علي؛ وآخرون. عودة السارد، قراءة في أعمال رشاد أبو شاور الروائية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1999.

زيتوني، د. لطيف. معجم مصطلحات نقد الرواية. مكتبة لبنان، بيروت، ط1، 2002.

سليمان، نبيل. جماليات وشواغل روائية. اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003.

الشامي، د. حسان. المرأة في الرواية الفلسطينية 1965-1985. اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1998.

أبو شاور، رشاد. أيام الحب والموت. دار العودة، بيروت، ط1، 1973.

- أبو شاور، رشاد. البكاء على صدر الحبيب، دار الحقائق، بيروت، ط3، 2000.
- أبو شاور، رشاد. الرب لم يسترح في اليوم السابع. دار الحوار، اللاذقية، ط1، 1986.
- أبو شاور، رشاد. شبابيك زينب، دار الآداب، بيروت، ط1، 1994.
- أبو شاور، رشاد. العشاق، دار الجليل، دمشق، ط6، 2004.
- الصالح، د. نضال. نشيد الزيتون، قضية الأرض في الرواية العربية الفلسطينية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، 2004.
- الصمادي، امتنان عثمان. زكريا تامر والقصة القصيرة. المؤسسة العربية للدراسات، عمان، ط1، 1995.
- العاني، شجاع مسلم. البناء الفني في الرواية العربية في العراق. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د. ط، 1994.
- عبد الغني، د. مصطفى. الاتجاه القومي العربي في الرواية. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 1998.
- عبد الهادي، فيحاء. نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د. ط، 1997.
- عثمان، د. عبد الفتاح. بناء الرواية، دراسة في الرواية المصرية. دار التقدم - القاهرة، 1982.
- الفيصل، د. سمر روجي. بناء الرواية العربية السورية (1980-1990). اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، 1995.
- الفيصل، د. سمر روجي. الرواية العربية، البناء والرؤيا. اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د. ط، 2003.
- قاسم، د. سيزا أحمد. بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د. ط، 1984.
- القرآن الكريم.

ابن كثير، الإمام الحافظ عماد الدين. قصص الأنبياء، تحقيق: د. عبد الحي الفرماوي، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة، ط5، 1997.

لودج، ديفيد. الفن الروائي. ترجمة: ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2002.

مبروك، د. مراد. بناء الزمن في الرواية المعاصرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، 1998.

مكي، د. الطاهر أحمد. الأدب المقارن، أصوله وتطوره ومناهجه. دار المعارف، القاهرة، ط1، 1987.

ابن منظور، جمال الدين محمد. لسان العرب. دار صادر، بيروت.

هلسا، غالب. المكان في الرواية العربية، دار ابن هانئ، دمشق، د. ط، 1989.

يقطين، سعيد. تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئير. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1، 1997.

يقطين، سعيد. قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية. المركز الثقافي العربي، المغرب ط 1، 1997.

ENANI, Dr Mohammad. Modern Literary Terms, A Study And A Dictionary; English-Arabic. The Egyptian International Publishing, Cairo, p1, 1996.

‘HEMINGWAY, Ernest. a Farewell to arms. the millennium library, London 1993.

HEMINGWAY, Ernest: For whom the bell tolls, Vintage, UK, W.P,1999.

TODOROV, Tzevetan. Poétique, Paris ed. le Seuil, Point, 1973.

English Translation

Chronotope between Theory and Application: A Study of the Dialectic of Love and War in Rashad Abu Shawar and Ernest Hemingway

Kinan Ali Hussein

Abstract The relationship between humanity, love, and war is deeply rooted in the depths of history. These two forces influence each other, though each has its own language and weapons. As literature mirrors the movement of society, it has reflected war as an instinctive phenomenon inherent in humanity, intertwined with feelings of love that it affects and is affected by, showcasing the manifestations of love and war in various literary genres. This research, therefore, was undertaken to examine the nature of love within a specific temporal condition—the time of war—and to trace its impact, along with war, on the spatial dimension. This is examined according to the nature of characters whose destinies are shaped by a pressing external reality, in contrast to others who possess an internal force, almost a torque, that confronts this reality, either succeeding or failing in their goal. What I aim to illuminate in this research is not merely the act of writing about love in wartime, but rather the novelistic works that approach love in wartime by Rashad Abu Shawar and Ernest Hemingway, viewed through the manifestation of the elements of time and space.

Keywords: Chronotope, Comparative Literature, Bakhtin, Narratology, Love and War, War Literature, Rashad Abu Shawar, Ernest Hemingway, Palestinian Literature, American Modernism, Resistance Literature, The Lost Generation, Space and Time in Fiction, Trauma Studies, Exile in Literature, Spanish Civil War, Palestinian Cause.

Introduction

A novel possesses its own unique geography, its shape and dimensions determined by the novelist's creative ability. The more adept the novelist is at crafting the narrative structure, the more vividly it materializes before the discerning reader, becoming more tangible than abstract. At that point, the character depicted in the mind transforms into a figure present before the eyes.

Time and space intertwine with the characters, altering the novel's paper geography, making it pulse with the warmth of places and surge with the frequency of time, thus becoming essential building blocks of the narrative structure. What distinguishes this structure from its counterparts and gives it its character appears in the style in which these blocks or materials are arranged, and in the authenticity of the writer's lived experience of the event. Therefore, one who tackles writing about war must be a writer who has suffered its tribulations, either through direct experience or abstraction. This is what we find in the two writers: the Palestinian Rashad Abu Shawar, who was born from the womb of the Palestinian cause and lived all its repercussions, and the American Ernest Hemingway, who participated in two wars: World War I and the Spanish Civil War, a participation that differs in its reasons and circumstances from Rashad Abu Shawar's, a difference that is reflected in the narrative discourse of both writers, alongside the areas of similarity imposed by the reality of war in general.

The Importance and Objectives of the Research:

The importance of this research lies in its examination of the significant role that love plays in human life during wartime, bringing about change on multiple levels, as a force that enters into conflict with the force of war, within the specific context of the axes of time and space. Hence, the research aims to uncover the manifestations of time and space within the narrative text, and their role in deepening the awareness of the dialectic of love and war in the works of Rashad Abu Shawar and Ernest Hemingway, highlighting the similarities and differences between the image of the Eastern Arab Palestinian society and the image of the Western American society, in terms of the nature of relationships in general, and the nature of the relationship between men and women in particular, as well as the impact of differing political realities in these two societies.

Research Methodology:

In our study, we have followed the comparative method, utilizing description, analysis, and induction as means to deduce the points of similarity and difference in the works studied, taking into account the societal conditions of both writers, or the referential background.

On the Concept of the Chronotope:

The chronotope is a term popularized by Bakhtin, who borrowed the word from the science of mathematical biology and applied it to literary works (Enani 9). This term means: the intrinsic artistic interconnectedness of temporal and spatial relationships as expressed in literature. The indicators of time and space in the artistic literary chronotope are intertwined in a single, embodied, and carefully defined whole. The chronotope is a concept that pertains not only to the semantic elements in the text but also to the

cognitive mental strategies used by readers and authors, especially since Bakhtin views literature as a dialogue between texts on the one hand, and between the prior knowledge of readers and authors on the other (Al-Bazei and Al-Ruwaili 170–171). The importance of the chronotope lies in its being the specific temporal and spatial features of each literary genre, which gives the narrative event its credibility.

In our study of the chronotopic space, we will focus on the importance of both time and space in building the character, as the framework that surrounds it, or the stage on which it moves and interacts, and we will seek to highlight the close relationship that binds them to love and war, and there is no reason to prioritize one over the other in the study; for they are like two sides of the same coin, neither exists in isolation from the other.

First: The Chronotope in the Narratives of Love and War in Rashad Abu Shawar:

1- The Temporal Dimension:

Time is the fourth dimension of space (Al-Bazei and Al-Ruwaili 170). The narrative of the novel is closely linked to time, as it is the regulating rhythm of its events, the movement of the dramatic conflict within it, and the living witness to the fate of its characters (Othman 54). Upon it, the elements of suspense and continuity and the progression of the narrative events are arranged (Mabrouk 10).

In analyzing the temporal structure of the narrative discourse of the literary material at hand, we will proceed from two axes: the first distinguishes between the psychological time of the character and the natural time, and

the second distinguishes between the time of the story and the time of the discourse.

Axis One: Natural Time and Psychological Time:

1- Natural Time: This is the time that refers to the real time in our life's history, and it carries the same measures, except that it is "not identical with them despite bearing their names" (Al-Faisal, *Bina' al-Riwaya* 160). Rashad Abu Shawar's novels have worked on the decisive Palestinian junctures in this century (Suleiman 86); as it is clear to us that Abu Shawar has deliberately arranged the events in his novels along the axis of natural time, as a form of historical documentation of great credibility. His novel often begins from a time defined by one of the Palestinian tragedies, to be a witness to the crimes of the Zionist enemy on the one hand, and to the tragedies of the Palestinian people on the other. And while Abu Shawar has touched upon all the stages of the Palestinian displacement, it is worth mentioning here that he did not observe their chronological order; as the novel *Al-Bika' 'ala Sadr al-Habib* (Crying on the Lover's Chest), whose events take place between 1970 and 1973, precedes in its publication date the novel *Al-Ushaq* (The Lovers), which deals with the time of the June setback with a few weeks preceding it, and others following it. However, this narrative arrangement, which is not consistent with the historical order, does not in any way diminish the importance of the review and the artistic treatment of the Palestinian issue in its profound depth, and other things that these novels achieve.

Abu Shawar was not content with defining the approximate temporal framework of his novels, but he also used the same units that are used in dating external time, which are days, months, and years. He would begin

the narrative event by revealing its date of occurrence completely without omission in the last pages of the novel *Al-Bika' 'ala Sadr al-Habib*, and this increases the "percentage of illusion and correspondence" (Al-Faisal, *Bina' al-Riwaya* 128), until this documentation extends to the entire novel, as is the case in the novel *Shababik Zaynab* (Zaynab's Windows), in which he reaches the utmost limits of the language of documentation when he borrows from the daily press its style of publishing news about the activities of the Intifada and the procedures of the occupation soldiers, accompanied by the definition of time: day, month, and year, then the place where the incidents occur. And this strip of news, which resembles clippings from newspapers that are pasted into the text of the novel, brings us back to the daily reality with all that this reality means of cruelty and tragedy (Al-Ra'i et al. 231-232). Abu Shawar, by looking at the coordinates of external time, gives the theme of war great importance, as a Palestinian living the Palestinian-Israeli conflict; as he wanted with this documentation, to consolidate the historical documents "in the memory of contemporary Arab culture" (Al-Ra'i et al. 229), and to place us in the correct perception of the suffering of his novel's characters through time, which gnaws with its harsh passage at their bones, and then, to bring them closer to us as much as possible, and make them present, pulsating with the pulse of history, bathed in its light, exuding its scent.

2- Psychological Time: This is the time as the character feels it, in light of the circumstances she lives in (Al-Ani 69); that is, it has no relation to natural time. It is a subjective time connected to the inner world of the character, her meditations, and her dreams. The importance of this time stems from the fact that "humans live according to their own separate time from the external time that does not match in its rhythm their own time"

(Qasim, *Bina' al-Riwaya* 45). In Abu Shawar's novel *Shababik Zaynab*, the presence of psychological time dominates, the hands of its clock run erratically, sometimes speeding up with the pace of the Palestinian Intifada, and sometimes slowing down with the loss of a loved one. In the novel, the feeling of the weight of time reaches its peak with Mustafa, whose beloved Zaynab was martyred in one of the confrontations with the treacherous Zionist enemy. Here he is, talking to himself: "What can I do but turn and turn and turn around the clock in the middle of the square, the clock of sad time, the time of death, murder, and the explosion of buried hatred" (Abu Shawar, *Shababik Zaynab* 26). The preceding monologue depicts the confusion that Mustafa lives in. He turns without stopping in the place where Zaynab was martyred, around a clock that does not track the natural time we know, but rather, with every tick of its hands, it tracks Mustafa's feeling of the passage of time; for it has turned, in the time of war, into a clock that spreads death with every tick of its monotonous, harsh hands. The martyrdom of Zaynab is an event from the past, but it coincides with every moment of the present, and the feeling of it will remain forever; therefore, psychological time is very slow; due to the overlap of the past, present, and future, and the fusion of these times together in every unit of Mustafa's psychological time. The feeling of the present, which is weighed down by the past and pulls it backward, and the contemplation of the future, which has no value after the death of the beloved, and this clock around which he turns, its hands will not turn back; for Zaynab to return, after the earth has drunk her blood, for it is a clock that carries only tragedies with its rotation: it is the clock of the time that Mustafa lives; the time of hatred and destruction. And the repetition of the verb "turns" three times around a fixed axis, consecrates Mustafa's wandering, as if he is

turning in a vicious circle, and consolidates his lack of sense of external time, and his identification with the limits of the place, as if the earth is turning with him, and the throne of the sky is closed above his head.

Axis Two: Story Time and Discourse Time:

First, I would like to draw attention to the variation in the use of the following terms by critics: (story time, narrative time, discourse time, narration time). "Gérard Genette" used the term story time to express the oral narrative, and the term narrative time to express the written narrative, while "Tzvetan Todorov" used the term discourse time to express the written narrative time. In contrast to Genette's use, Dr. "Samar Ruhi Faisal" made the term "narrative time" a substitute for the term "story time," just as he used the term narration time instead of the term discourse time in "Todorov," and instead of the term narrative time in "Genette" (Genette 40-46; Al-Faisal, *Al-Riwaya al-Arabiya* 102). The examples are countless, but we have chosen a simple sample to show the variation in the use of these terms, which reaches the point of complete semantic confusion between them; which may cause the reader to be confused. It is worth mentioning that the event of the story (as a verb and a source) appears in the words of God Almighty in His noble book twenty-five times. As for the event of "narration," it did not appear at all, neither as a verb nor as a source (Barakat 396). The event of the story came in the sense of informing about the stories and explaining them. We mention from that His saying, the Almighty: "We relate to you their story in truth: they were youths who believed in their Lord, and We advanced them in guidance" (Al-Kahf: 13), meaning we explain to you the best of explanations (Ibn Manzur, entry: *q-s-s*). "And she said to his sister, 'Follow him.' So she watched him from a

distance, while they perceived not" (Al-Qasas: 11), meaning follow his track and seek news of him for me (Ibn Kathir 382; Ibn Manzur, entry: *q-s-s*). And in order to be careful and clear, I have preferred to use the term "story time" (Prince 219) to denote the time in which the events occurred, and the term "discourse time" to denote the time in which they are narrated.

There is a conflict between the story time and the discourse time. From the first word written, everything has passed. The narrator has known the end of the story. The narrator tells events that have passed, but despite this passing, the past represents the narrative present. This is what the structuralists talked about when they distinguished between three times for the novel: the story time; that is, the time of the narrative material, the discourse time; that is, the manifestations of the timing of the story, and the text time; that is, the actual reading time, or the era of reading (Qasim, *Bina' al-Riwaya* 28-29; Yaktin, *Tahlil al-Khitab* 89). In our study of the relationship between the story and the discourse, we will focus on two of the axes on which this relationship is built:

Chronology Axis: The chronology axis is based on placing the past, which expresses the logical natural time, with the present, which is accomplished by the synchronic narrative process, in two parallel temporal sequences, to reveal the temporal paradoxes that the narrative process creates in its movement between the times of the past, present, and future, or what is called "chronological deviation" (Enani 9), which is the non-correspondence of the order of events in the plot with their order in the story.

Flashback - Analepsis: A temporal paradox that takes us back to the past in relation to the present moment (Prince 25). "Genette" distinguishes

between two types of flashback: internal flashback and external flashback, which returns to events before the time of the novel, unlike the first. In Abu Shawar's novels, we notice his resort to the technique of external flashback more than once, especially when the narrative time is narrow (Al-Faisal, *Bina' al-Riwaya* 168; Enani 3; Qasim, *Bina' al-Riwaya* 40), as happened in the novel *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day*, which was limited to seven days only, and what can be presented in line with this time will not encompass the character from all its aspects; because the past is very important for understanding the present; and because understanding the character's behavior in the present of the discourse is dependent in many cases on linking the past with the present; therefore, returning to the character's past, which precedes the time of the beginning of the discourse, becomes an indispensable matter. Therefore, Abu Shawar resorted to presenting fleeting glimpses of some of the hidden aspects of the lives of most of the ship's heroes, through the technique of partial external flashback; to increase the understanding of these characters, and to realize their psychological and social dimensions. Especially the lovers among them (Zaynab and Rashid), and (Abu Mansour and Jujah). It was necessary, for example, to turn slightly to the past of the Filipina girl Jujah, after she was repeatedly referred to in a unique human relationship with the wounded Abu Mansour; so that the reader can interact with her more, and likewise Zaynab, the reader justifies her quick attachment to Rashid on the ship, when he comes across the external narrative flashback that reveals Zaynab's admiration for Rashid since he was a presenter of one of the radio programs, in addition to her conversation with her colleagues previously about this admiration. And Zaynab will become closer to the reader, when he learns that "the accumulation of time did not make her forget what the

memory had stored about the land and the homeland, no matter how insignificant it was. Here she is smelling the scent of (sage), and it reminds her of the nature of Palestine, its land, its mountains, and its valleys" (Al-Shami 253; Abu Shawar, *Al-Rabb* 211). This type of flashback also occurred in the novel *Days of Love and Death*, when Maryam returned in her memory to the past, and recalled the beginnings of the love story that brought her together with Abdullah, during their return from the burial of the martyr Muhammad Marabi'. And in moments of sadness and brokenness, one likes to return in memory to the stations of strength, happiness, and love; to help bear the bitterness of the present. And through that flashback, the reader stands on a not insignificant amount of Abdullah's suffering in obtaining Maryam, as it becomes clear that Maryam saw Na'man bin Dahim with a majestic appearance, and a presence like the presence of princes (Abu Shawar, *Ayyam al-Hubb wa al-Mawt* 40-46). However, this girl who lived the injustice of the feudalism represented by the Awaanah, is fully aware that getting close to those killers, collaborators, and traders in the soil of the homeland, is a betrayal of this homeland, and that the fire of war against them and their English protectors is not extinguished by collusion with them, or by gaining their satisfaction. In this type of reminiscent narration, we notice that it does not have a functional role in understanding the context of the story; as the reader who started the novel *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day* with Zaynab just before she boarded the ship, or likewise with Maryam (the wife and mother) in *Days of Love and Death*, will understand the entire context until the end of each of the two novels; that is, the novelist resorts to this type of flashback through opening up to memory; to enable the reader to understand the characters more fully, by shedding light on their past.

Prefiguring - Prolepsis: A temporal paradox that moves towards the future in relation to the present moment, it comes in the form of a hint of an event that will happen after this moment (Prince 186), and its purpose is to lead the reader to expect this event (Bahrawi 133), and what it may lead to in terms of predicting the future of one of the characters, and then to arouse the reader's interest, incite his imagination, and develop his skill of discovery, all of which contributes to his interaction with the creative process and his attraction to it. "Genette" distinguishes between two types of prefiguring: the first is internal, which occurs within the temporal scope of the novel, and is divided into complementary prefiguring and repetitive prefiguring, and the second is external, which occurs outside the temporal scope of the novel. In the novel *Days of Love and Death*, we find the technique of prefiguring, in both its types: internal and external. We find the first type in the introduction of the novel, taking on the "character of prophecy" (Genette 77), through a sign that comes to Maryam, which is the wailing of "Banat Na'sh": "I heard a wail that cuts the heartstrings, pouring from the sky to the earth. The Milky Way was clear, pale... I saw 'Banat Na'sh' walking in the sky slowly, slapping their cheeks with slow movements, and mourning with voices that make the young turn gray in their mothers' wombs... Your mercy, O Lord, what great man will die, Umm Mahmoud said to herself" (Abu Shawar, *Ayyam al-Hubb wa al-Mawt* 7-8). This reference came from the type of repetitive internal prefiguring; as it is repeated more than once; to inform the reader that the death of a great man is an event that will inevitably happen, and the reader begins, based on that prophecy, to think, which of the two men will die, is it Muhammad al-Marabi' or Abdullah Salman - (Abu Mahmoud) (Al-Shami 258), and the prophecy is fulfilled with the death of both. And despite the fulfillment of

this prophecy in the novel, and taking into account the artistic purpose that that prophecy provides as a narrative prefiguring that contributed to some extent to motivating the reader, we do not want to overlook the specificity of the chronotopic condition that the heroes of the novel live in, for the land has been occupied and the time is a time of war. They refuse to leave their land until they lose their last bullet, in the face of three united enemies: the British, the Zionist Jews, and the pro-Zionist Arabs whose danger is no less than the rest of the axes of evil in the village. The novel from its beginning portends martyrdom, and this is an inevitable matter in the time of war. As for the second type; the external prefiguring, it is represented by the envisioning of a promising future drawn by the new generation, through the image of Maryam's child (Mahmoud) carrying a key, with which he strikes his martyred father's rifle; as the novel ends with the scene of the child, the rifle, and the key, which represents the trinity of the Palestinian dream. The child Mahmoud is a symbol of the new generation that will continue the path of struggle, revenge, and liberation, and the rifle is that path, "and the key (a symbol of the house/land) has only one means, which is the rifle" (Abd al-Ghani 213), and perhaps it also symbolizes the legitimacy of the Palestinians' return, as well as the certainty of it. As for the Jews, their key to entering the homes of the Palestinians is the machine of death; that is, the machine of war. Abu Shawar wanted to say: that "the death of a new generation has been followed by the birth of a new generation that carries the rifle for the sake of liberating the land," for the novel to draw "the birth of the revolution that the next generation will ignite, which is aware of the lessons of the past well, and looks to the future..." (Al-Ra'i et al. 19), that is, Abu Shawar "does not close his narrative on itself, but rather opens it towards the future that derives its value from the peasant fighting past of

the village" (Bseiso 103), and thus the reader expects that the bullet that separated the two loving spouses will return to the chests of the aggressors, launched from Mahmoud's rifle one day.

Speed Axis: The speed axis refers to the rate of narration speed, or the pace at which the events are presented, which takes on the manifestations of speed and slowness, showing "the relationship between the duration of the narrated (the approximate duration that the events and situations narrated take), and the length of the narration (the words, lines, and pages for example)," which is what "Gérard Genette" calls "the four narrative movements" (Prince 216). However, we will not deal with these movements as indicating temporal values as "Gérard Genette" did (Genette 108-109), but rather as techniques by which the rhythm of the narration is performed, which are: pause, scene, summary, and ellipsis (Zaytouni 74-195). In the pause, the movement of the events stops at a certain point in the temporal line of the story, and in the scene, the movement slows down, and the space of the discourse expands in the two preceding techniques, at the expense of the space of the story that narrows then. In the two techniques of summary and ellipsis, the discourse is accelerated, its space narrows; for the space of the story to expand. A look at the narrative discourse at hand draws our attention to the fact that the novels with a limited and relatively narrow temporal framework were built on the two techniques of descriptive pause, and dialogue. The novels in which the narrative time does not exceed a few days, were characterized by the announcement of the beginning and end of each day, as in the novel *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day* by Abu Shawar, which was concerned with the details of each day separately, and the descriptive pause occupied a large space, in addition to the abundance of dialogues between the lovers, in which love occupied a large space;

because the narrative time imposed its authority on the form of emotional relationships and their rhythm; as Abu Shawar had to treat the relationship within the narrow temporal framework, a technical treatment that seems more convincing with it, and he succeeded in that; as he made both parties have prior knowledge of the other party. Rashid is a writer and presenter of a radio program, and Zaynab had previously expressed her admiration for him, and then he increased the dialogues between them, and we were placed on the growth of the feeling in each of them, as lovers, in the pauses that make the reader feel as if their love is passing in a moment of inattention to time. Thus, Abu Shawar was able, by controlling the rhythm of the narrative event, to erase as much as possible, the signs of fleeting, transient love, which brings together Rashid and Zaynab, and transforms it from a theme fused in the pile of themes that were loaded onto the ship of the fighters in the structure of the narrative text, to a subject that intertwines violently and dramatically with the proper subject of the novel, which is the journey of Palestinian alienation, and in a more appropriate terminology with its cruelty, displacement or transfer.

2- The Spatial Dimension:

The place is one of the most important elements of the narrative structure, deluding the reader with the referentiality of the story to the lived reality, and charging the novel with the warmth of the real space and its materiality; as it is not enough to rely on the fame of the places, and the reader's knowledge of them, but rather by rebuilding these places with his special artistic tools, he would have built the bridge that will transport the reader through it to the world of the novel, "for the narrative text creates

through words an imaginary place that has its own characteristics and distinct dimensions" (Qasim, *Bina' al-Riwaya* 74).

And the construction of the place in the novel is linked to the characters and the event, and to the description that plays an important role in drawing its image, and expressing the feeling of it; therefore, the place is considered a "relatively modern phenomenon in the history of the story, and 'Mikhail Bakhtin' has observed that the cities in the classical stories form, in relation to the plot, a background that can be replaced by one of them for the other" (Lodge 66). The place is linked to the points of view of the characters; as it exceeds its value as a mere geographical framework; to enter into a dialectic with the people and their moods, so the description of nature, houses, and furniture becomes a means of drawing the characters and their psychological states (Al-Samadi 171).

Also, the concomitance of the relationship between the place and the event is what gives the novel its coherence and consistency, and determines the direction that the narration takes to build its discourse, and then the dramatic organization of the event becomes one of the main tasks of the place (Bahrawi 20-30). In reality, the place changes with the succession of events; because major events, such as war for example, change the map of the place, for the beautiful homeland that the hands of its sons build in peacetime does not resemble the desolate homeland after the hand of the sinful usurper has extended to it in wartime; therefore, the relationship between the event and the place is in continuous interaction over time.

The drawing of the place in the time of war has its special importance and necessity, and what should be monitored here is to follow the signs that highlight the dialectic of the relationship between our research topic and

the construction of the narrative place; this relationship that is manifested in the mutual influence between the lovers and the place.

There is no doubt that the place has a great specificity in the Palestinian issue, for the place becomes a human problematic if it is usurped, or if the "community" is deprived of it (Abd al-Hadi 196). In the novel *Al-Ushaq* by Abu Shawar, the dimensions of the place draw the black fate of the lovers Hassan and Zaynab, in one of the most dangerous stages of the Arab-Palestinian conflict in June 1967; as Zaynab's family is forced to leave their camp for another Palestinian camp, and Hassan arrives late to Zaynab's house, and the details of the place that the omniscient narrator conveys to us answer him; to describe to us the deep sadness that befalls Hassan in those moments: "The gate is open, and some things are scattered on the floor of the house... He entered, looked through the window of one of the rooms. He saw the father's picture in the center of the house, he went out slowly, the streets are deserted except for chickens, dogs, and cats, and a few people walking towards the east" (Abu Shawar, *Al-Ushaq* 178). The place here is a symbol of the instability of the lovers in their continuous war with the Zionist enemy, and it is the witness to their chronic pain, and a symbol of Palestine as a whole; Palestine that is being emptied of its Arab element gradually, and the lovers are being deprived of living a free and dignified life; thus, the place here is an expression of the identity of the unstable Palestinian, and an expression of his belonging to continuous wandering.

Such a place will not live in the hero's memory as mere images, but will live in his nervous system (Halsa 224), as a set of reactions; because if he returns to it even in the dark, he will know the way to its interior. And such

a place reaches a degree of strength that makes the reader stop reading; to recall the memory of his own place, and to realize the extent of the penetration of the impressions formed in the hero, based on his standing on the details of the place all of them, as if he was drinking the features of that place.

In the novel *Al-Bika' 'ala Sadr al-Habib* by Rashad Abu Shawar, two different images of the external space of Damascus stop us, from the focalization of the narrator-protagonist Ziyad. The first is during his going to his office, and his love for "Fajr" fills his being with flashes of absolute joy: "The sky is blue, deep blue, and the sun is slipping slowly. In that clear blue, above Qasioun, white, thin clouds pass" (Abu Shawar, *Al-Bika'* 76). The second: as it seemed to him the space of Damascus when he heard the news of the martyrdom of his two friends Ghali and Hana: "The trees are burning and black fires are coming out of them, and the birds are falling, and the stones are scattering, and I saw the majestic Qasioun split in two, then melt, and Barada buries it" (Abu Shawar, *Al-Bika'* 103).

Since the two scenes share a number of elements by monitoring one space, and from the same focalization, and the same type of description; that is, the expressive description, we notice clearly in the first scene, the psychological stability of the focalizer/character, so the descriptive scene was a deep self-introspection of the two states of stability and bliss that Ziyad lives in, and his tendency to express what is in his chest by singing the praises of the manifestations of nature. As for the second scene, the stability of the components of the scene is shaken; to be in line with the fission and fragmentation that the character lives in, so the scene results from the penetration of this character/narrator-protagonist into a state of

abstract perception of the place, carried on the language of creativity that breaks norms, and moves the fixed from its place, and charges it with connotations that make the place an imaginary construction more capable of conveying the psychological transformations in the character; as the different spaces in the spatial world remain after being imagined; because they are all born of the imagination and thus they belong in one way or another to the common and shared imaginary (Yaktin, *Qala al-Rawi* 251). The matter that makes love with its emotions, the master of the place in the romantic sequences that Abu Shawar highlights, it is the dispeller of loneliness and the revealer of darkness, the only one capable of weighing down the particles of air in the place with a fragrant oxygen amidst a world of filth, as we notice in the novel *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day* in this alternation between dialogue, narration, and monologue: -"You are beautiful, look at the sun, where does the scent of jasmine come from, huh? Zaynab.. Beirut is fragrant with the scent of jasmine. She put her finger on her mouth as if to say: be quiet. Yesterday, as you were wandering in the streets of Fardan, Hamra, Fakhani, and Basta, your lungs were filled with the scent of jasmine, you wonder, where does all this scent come from, the streets are full of piles of garbage, with rats, with everything that makes you think that the plague will spread in the city, but, the city releases jasmine. No, it is not poetry, it is not an illusion, a real scent is what fills your chest, refreshes your soul" (Abu Shawar, *Al-Rabb* 24-25).

In this scene, an important element of the sensory elements of the place emerges, which is the element of scent, which does not receive the attention that the rest of the other elements of the place receive in the spatial approaches, and we have preferred to present it, for the role that the sense of smell plays in love, through the great impact that the romantic memory

is stamped with. The scent of jasmine here is part of the elements of all the places that Rashid attends in Beirut, not because it is Beirut that he loves only, but because he began to feel the beginnings of love in a city that stores the scent of the one he loves.

Rashid in this scene, had seen the piles of garbage yesterday from the narrative time, but he did not smell their scent, he was only smelling the scent of jasmine whose source he does not know. The opening of the scene with Zaynab's phrase, "You are beautiful," followed by her question about the source of the jasmine scent, suggests the evocation of Zaynab's beauty for the fragrance anew, despite the piles of garbage visually stored in yesterday's memory. This indicates the dominance of love and its overwhelming effect on the lover's senses, and consequently on the olfactory and visual elements of the place, as an imaginary construction.

The reader feels the warmth of love in the place in Abu Shawar's novels, by following the names of the places where the war was raging. In the novel *Days of Love and Death*, Abu Shawar was not content with mentioning the real names of the Palestinian villages and cities, but he also made sure to mention the events, such as the Deir Yassin massacre (Al-Ra'i et al. 17), and this applies to all his novels at hand.

Second: The Chronotope in the Narratives of Love and War in Ernest Hemingway:

1- The Temporal Dimension:

Hemingway relies on recording natural time in a general, non-specific temporal framework: the second half of World War I (1914-1918) in *A Farewell to Arms*, and the Spanish Civil War (1936-1939) in *For Whom the*

Bell Tolls. In *A Farewell to Arms*, Hemingway relies on recording natural time through the successive seasons of the year, and the months on some occasions, avoiding mentioning the year at the beginning of the novel. The narrator "Henry" did not bother to stop at the seasons of the year within their regular pattern in the successive circular motion, but rather jumped from the winter season to the autumn season, content with referring to the entry into a new year. The truth is that what Hemingway wanted from stopping at the seasons and describing them, in the first pages of the novel, is to highlight the impact of the war, even on the seasons of the year, and this is what he explicitly shows in the following phrase: "The accumulation of mud, and stones in the gardens and public streets, has made this year's autumn a different season from its counterpart in the past year.. the day we were in the countryside. Even the seasons in the years of war change" (Hemingway, *Farewell* 3-4). And as soon as the harbingers of love begin to appear, the seasons become regular in the novel; to chronicle the impact of love on the passing time, as we find in the following passage: "That summer passed on us in the most beautiful way possible, my strength increased and I was able to leave the bed, so we would ride the carriage, and wander around the city, the image of the carriage is still stuck in my memory to this day, I remember it and the horse pulling it slowly and leisurely, and behind the driver with the long hat, Catherine Barkley sat next to me, if her hand touched the tips of my hand, we would both tremble and our hearts would beat" (Hemingway, *Farewell* 104).

The effect of love, unbridled from the shackles of war, emerges in this scene. When the two lovers are together, the summer season appears in its full glory, and passes with a fast rhythm in sync with the lovers' heartbeat; to chronicle love in the hero's memory, in the most beautiful images and

most wonderful moments, as if it were a season of a year from another novel that was not stained by the blood of war.

The seasons of the year were the objective correlative that accompanied Henry's psychological state (Ibrahim 154); as before the time of his love for Catherine, they expressed his boredom and disgust with the war, while during their relationship, they were a mirror that reflected his mood in the stages of love between the happiness of meeting, and the misery of farewell that opens the vision to the scene of the war.

Hemingway preferred in *A Farewell to Arms* to give the theme of love the center of gravity in the novel, at the expense of the theme of war; to consecrate a love epic with which the war sometimes seemed, a mere temporal background.

As for psychological time, we find its intense presence in the novel *For Whom the Bell Tolls*, in which the external time is narrow, with its three days and nights, so the horizons of psychological time open up, and it is closely linked to both love and war. Robert finds the love of his life in a time of planning to blow up the bridge, so his monologues draw for us his sense of time in the last hours of his life. He says: "I am supposed to live a whole life in seventy hours as if it were seventy years" (Hemingway, *For Whom* 178). And in his dialogue with one of the characters of the novel, he says: "We have no time, tomorrow we must fight... this means that we must, I and Maria, live our whole lives in this remaining time for us" (Hemingway, *For Whom* 311).

Robert Jordan calculates the time that passes for the sake of blowing up the bridge, and for the sake of what remains of his life with Maria. And while

the first reason is linked to war/death, the second is linked to love/life. Seventy hours with the one you love is equivalent to seventy years without her; as it does not matter how long one lives but what matters is how one lives the time and how one feels it, and Robert Jordan's sense of the importance of the time that passes with Maria, elevates the value of love in the novel, and makes us feel the importance of love in life, and although the love that brings them together came quickly, and can be estimated in hours, we point out here that love arises suddenly, "under the influence of a sudden inspiration..., for love has no introductions in the sense of the word, but rather love arises from love itself" (Ibrahim 233).

And at the time when Robert Jordan's feeling of the moment he is living in intensifies, the distant future loses its value, and we sense from his calculation of the remaining time to blow up the bridge, that he feels his life is running out, and the beginning of the countdown to the end of his life. The psychological time here is very condensed, and its units of measurement are not measured in seconds or any unit of temporal measurement, but in love, so by the amount he scoops from love with Maria in his coming hours, he lives and thrives.

And when stopping at the two movements of narrative time, we notice the scarcity of retrospective narration in Ernest Hemingway. In *A Farewell to Arms*, Hemingway returns to Catherine's past at the beginning of the war, and before the beginning of the narrative discourse time; to restore part of her personal formation at that time, thus giving the reader the opportunity; to compare the character's past and present, and thus stand on the development of her character during the war, and discover how she became less naive with the passage of the war.

In the novel *For Whom the Bell Tolls*, which the reader might expect upon reading it, that the external flashbacks will take their course in this long novel by the number of its pages, and short in the extent of its discourse time, Hemingway presents a small part of Robert Jordan's past in the novel *For Whom the Bell Tolls*, through the technique of partial external flashback, and in a very unique way; as we learn about a part of the hero "Jordan's" background, related to his past in the United States, through a small amount of alcohol; as he mentions to us the places he used to go to, one after the other, and feels during the review of the memory tape that he is sitting there, smelling the scent of the trees, the library, and the paper (Hemingway, *For Whom* 53).

The technique of internal narrative prefiguring also emerges in the novel *A Farewell to Arms*, through the dialogue that takes place between Ferguson and Henry: "- Will you attend our wedding party, Fergy?

- You two will not get married.
- Yes, we will get married.
- You will disagree before your marriage.
- No, we have never disagreed, not even today.
- But you still have plenty of time.
- And yet we will not disagree.
- Then your love will die.... this is what will happen"

(Hemingway, *Farewell* 101-102). This passage confirms that the wedding will not take place, and the last phrase warns the reader, and makes him start thinking about this prophecy; that is, which of the

two things will happen?, and the prophecy is fulfilled in the most tragic way; as love dies with the death of the heroine Catherine.

The novel reveals another narrative prefiguring, of the repetitive internal type, represented in Catherine's fear of the rain, and her prophecy that it carries death with its falling. She says: "I am afraid of the rain because I sometimes imagine that I die under its fall..... and sometimes I see you die under its spray" (Hemingway, *Farewell* 119). And in another place, Catherine waves her hand nervously and raises it up, for Henry to enter the station, for fear of the falling rain (Hemingway, *Farewell* 151). And when the prophecy is fulfilled and Catherine dies, Henry leaves the hospital, and returns under the heavy rain (Hemingway, *Farewell* 320). And the repetition of the reference in the last time; to alert the recipient that the prophecy has been fulfilled, and to confer legitimacy on what was Catherine's anxiety.

In the novel *For Whom the Bell Tolls*, we come across an internal narrative prefiguring represented in Pilar's warning to Henry, that she smells the scent of death, and that he must stop the operation of blowing up the bridge; because she smells the scent of his death. This indicates the importance of the theme of death in Hemingway's narrative literature, and reflects his pessimistic view of life; as he bestowed this view on most of his narrative characters.

And the techniques of narration emerge intensely in the novel *For Whom the Bell Tolls* with its three days, through Hemingway's stopping at the details of each day separately; as this led to the occupation of the descriptive pause, and the long dialogues a large space, in which love had a large share.

2- The Spatial Dimension:

Hemingway excelled in drawing the details of the place that contribute to monitoring the great psychological transformation of the lover in the time of war. We notice this in the previous novel, in the scene where Henry said goodbye to Catherine after the end of his leave, and his return to the front: "Here is autumn about to pass and all the trees are still gloomy and bare of their leaves, and the earth is muddy and difficult to walk on, and I am on my way from Udine to Gorizia... I began to contemplate the quiet countryside in the gray fields and its farmers scattered here and there preparing for life in the time of death" (Hemingway, *Farewell* 154). In this passage, we notice the return of the specter of war hovering over Henry's head, during his return to the front, after the bond of love was tied to its historical temporal framework in the war in the absence of "Catherine." We see him feeling the difficulty of the road and its loneliness, and the gloom of things around him, in a spatial scene drawn in a single dark color, in which life pulsates slowly as if it is dying, heralding its stop.

Hemingway used to mention the locations where the fires of war broke out, as we find in the novel *A Farewell to Arms*, in which he stops at the massacre of the Somme River located north of France, which witnessed very bloody fighting between the French and the British on the one hand, and the Germans on the other, in World War I, in addition to the spatial background that includes a very wide area, including Italy, Switzerland, and France. All of this implies deluding the reader that what he is reading has happened in reality, which raises the credibility of the romantic event.

Third - Similarities and Differences between Abu Shawar and Hemingway:

1- Similarities:

When stopping at the time axis, we find a correspondence in the use of psychological time, which is closely linked to both themes of love and war. It plays an important role in highlighting the psychological climates of the lover in the time of war, in both the novels *Shababik Zaynab* by Abu Shawar, and *For Whom the Bell Tolls* by Hemingway.

We find a similarity in the use of narrative techniques between the novel *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day* by Abu Shawar, and the novel *For Whom the Bell Tolls* by Ernest Hemingway; as we find that both novelists were concerned with the details of each day separately, and the descriptive pause occupied a large space, in addition to the abundance of dialogues, especially in Hemingway's novel, which has less time and a greater number of pages. Love also occupied a large space in the dialogues between the lovers in both novels; because the narrative time dominated the form of emotional relationships and their rhythm; as both Abu Shawar and Hemingway had to treat the relationship within the narrow temporal framework, a technical treatment that seems more convincing with it. And while we found that Abu Shawar succeeded in that, we find the same thing in Hemingway as well; as love came from the first sight in the novel *For Whom the Bell Tolls*, and no matter how much the space of love extended and spread with all the appropriate rhythm techniques, that will not intercede for it to dominate the end of the novel, which was successful from the perspective from which we see it. The choice of the fate of completing the mission of blowing up the bridge, in the cause for which the hero lives his life, and preferring that over submitting to a love that is three real days

old, made the ending more logical, and acceptable to the reader, and resilient to criticism.

We also find a correspondence between the two writers in the contribution of the imaginary construction of the place in monitoring the great psychological transformation of the lover in the time of war, and we feel the warmth of love in the place, in both writers, through the authenticity of the human experience represented by their mentioning the names of the places where the war was raging, and what was happening in them of events, all of which implies deluding the reader with the authenticity of the event in its diversity in the novel; and thus love derives its roots from the fire of the raging war.

2- Differences:

We found a difference in the accuracy of the narrative dating between the two novelists: Abu Shawar and Hemingway; as Abu Shawar made historical documentation a pressing necessity in his novels in general; not only for the sake of raising credibility, but to write with his novels that, the history of a homeland, making that a higher goal than any love relationship that binds two of his heroes. As for Hemingway, the war concerned him from its more comprehensive human perspective, so he was content with placing us in a general, non-specific temporal framework, giving the theme of love the greater importance.

We also notice the scarcity of retrospective narration in Ernest Hemingway, compared to Abu Shawar, and this leads to two things: the first is that Ernest Hemingway is the man of the present in the narrative discourse, and this reflects a philosophy of life that distinguishes him from what we see in

Abu Shawar; as Hemingway does not pay much attention to the past, and he is not concerned, for example, with showing the family origin of each of his heroes, as is the case with an Eastern novelist like Abu Shawar, in his interest in Zaynab's past and her conservative family atmosphere.

Hemingway's heroes are adventurers greedy for life, they live the moment to its fullest, and they even remove the veil from it to appear with them as if it were an eternity in a moment of life. They are fully aware that the past of time is not worth occupying the mind, and that the present is water in the palm of the hand, it escapes from between the fingers, and one must seize the pleasure of touching the comfort of the palm, and its brightness above its features, and sip from it what he can, all at the same time. This is the case of Hemingway's heroes who are good at consuming time until the last moment, for the sake of their immediate happiness; therefore, the matter always ends with them in a tragic way; because they do not even care about future signs, for they are the heroes of the present.

As for the second matter, it is Ernest Hemingway's resort to other techniques in narration, such as pause, and dialogue; to extend as much as possible, the short discourse space in time.

And while the narrative expectations in Abu Shawar ranged between death and hope; to reflect his optimism in the inevitability of the drawing of a space of hope in the painting of death in the time of war, we notice that all the narrative expectations in the two novels of Hemingway at hand, are pessimistic expectations, that find their way to fulfillment, through the death of the hero.

Conclusion:

Finally, we see that time acquires great importance through its close connection to love and war, and the nature of this connection varies according to the novelist's vision, and his artistic treatment; as the natural or historical time contributes in Abu Shawar's novels, as a committed Palestinian writer, in presenting an important document that records the chronic Palestinian pain, in addition to its role alongside the psychological time in defining the coordinates of the psychological state of the loving character and exploring its depths. As for Hemingway, time with its two axes: natural and psychological, emerges in a framework that reflects the psychological state of the lovers, giving the theme of love the greater status at the expense of the theme of war, and the role of narrative techniques in the temporal direction of the fast love relationships that were born in the circumstances of the war also emerges, for in the novels with a limited and relatively narrow temporal framework, we notice in both writers, the reliance on the two techniques: the descriptive pause, and the dialogue; to treat the shortness of the relationship in time in a suitable artistic way.

And we find from this study that the place has a great role in monitoring the psychological transformations of the lovers in the time of war, it is a witness to the instability of the Palestinian lovers in their continuous war with the Zionist enemy, in addition to its role in highlighting the warmth of love and its authenticity, in both writers, through the reference to the geographical map of the place where the war events take place.

Works Cited

Abu Shawar, Rashad. *Ayyam al-Hubb wa al-Mawt* (Days of Love and Death). Dar al-Awda, 1973.

---. Al-Bika' 'ala Sadr al-Habib (Crying on the Lover's Chest). Dar al-Haqaiq, 3rd ed., 2000.

---. Al-Rabb Lam Yastarih fi al-Yawm al-Sabi' (The Lord Did Not Rest on the Seventh Day). Dar al-Hiwar, 1986.

---. Shababik Zaynab (Zaynab's Windows). Dar al-Adab, 1994.

---. Al-Ushaq (The Lovers). Dar al-Jalil, 6th ed., 2004.

Al-Ani, Shujaa Muslim. Al-Bina' al-Fanni fi al-Riwaya al-Arabiya fi al-Iraq (The Artistic Structure in the Arabic Novel in Iraq). Dar al-Shu'un al-Thaqafiya al-Amma, 1994.

Al-Bazei, Saad, and Megan Al-Ruwaili. Dalil al-Naqid al-Adabi (A Guide for the Literary Critic). The Arab Cultural Center, 3rd ed., 2002.

Al-Faisal, Samar Ruhi. Bina' al-Riwaya al-Arabiya al-Suriya (1980-1990) (The Structure of the Syrian Arabic Novel (1980-1990)). Arab Writers Union, 1995.

---. Al-Riwaya al-Arabiya, al-Bina' wa al-Ru'ya (The Arabic Novel, Structure and Vision). Arab Writers Union, 2003.

Al-Ra'i, Ali, et al. Awdat al-Sard: Qira'at fi A'mal Rashad Abu Shawar al-Riwa'iyah (The Return of the Narrator: Readings in the Novelistic Works of Rashad Abu Shawar). The Arab Institute for Studies and Publishing, 1999.

Al-Salih, Nidal. Nashid al-Zaytun: Qadiyat al-Ard fi al-Riwaya al-Arabiya al-Filastiniya (The Anthem of the Olive: The Issue of Land in the Palestinian Arabic Novel). Arab Writers Union, 2004.

Al-Samadi, Imtinan Othman. *Zakariya Tamer wa al-Qissa al-Qasira* (Zakariya Tamer and the Short Story). The Arab Institute for Studies, 1995.

Al-Shami, Hassan. *Al-Mar'a fi al-Riwaya al-Filastiniya 1965–1985* (Woman in the Palestinian Novel 1965–1985). Arab Writers Union, 1998.

Abd al-Ghani, Mustafa. *Al-Ittijah al-Qawmi al-Arabi fi al-Riwaya* (The Arab Nationalist Trend in the Novel). The General Egyptian Book Organization, 2nd ed., 1998.

Abd al-Hadi, Fayha. *Namadhij al-Mar'a al-Batal fi al-Riwaya al-Filastiniya* (Models of the Heroine in the Palestinian Novel). The General Egyptian Book Organization, 1997.

Bahrawi, Hassan. *Binyat al-Shakl al-Riwa'i* (The Structure of the Novelistic Form). The Arab Cultural Center, 1990.

Barakat, Muhammad Faris. *Al-Murshid ila Ayat al-Qur'an al-Karim wa Kalimatih* (A Guide to the Verses and Words of the Holy Quran). Maktabat al-Tarabishi, 3rd ed., 1968.

Bseiso, Abd al-Rahman. *Istilham al-Yanbu': Al-Ma'thurat al-Sha'biya wa Atharuha fi al-Bina' al-Fanni lil-Riwaya al-Filastiniya* (Inspiring the Source: Folkloric Traditions and Their Impact on the Artistic Structure of the Palestinian Novel). General Union of Palestinian Writers and Journalists, 1983.

Enani, Mohammad. *Modern Literary Terms: A Study and a Dictionary; English-Arabic*. The Egyptian International Publishing, 1996.

Genette, Gérard. *Khitab al-Hikaya: Bahth fi al-Manhaj* (Narrative Discourse: An Essay in Method). Translated by Muhammad Mu'tasim, et al., The Supreme Council for Culture, 2nd ed., 1997.

Hassan, Tammam. *Al-Lugha bayna al-Mi'yariya wa al-Wasfiya* (Language between Normativity and Descriptivism). Dar al-Thaqafa, 1980.

Halsa, Ghalib. *Al-Makan fi al-Riwaya al-Arabiya* (Place in the Arabic Novel). Dar Ibn Hani', 1989.

Hemingway, Ernest. *A Farewell to Arms*. The Millennium Library, 1993.

---. *For Whom the Bell Tolls*. Vintage, 1999.

Ibrahim, Zakariya. *Mushkilat al-Hubb* (The Problem of Love). Maktabat Misr, 2nd ed., 1970.

Ibn Kathir, Imam al-Hafiz Imad al-Din. *Qisas al-Anbiya'* (Stories of the Prophets). Edited by Abd al-Hayy al-Farmawi, Dar al-Tiba'a wa al-Nashr al-Islamiya, 5th ed., 1997.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad. *Lisan al-Arab*. Dar Sader.

Lodge, David. *The Art of Fiction*. Translated by Maher al-Batouti, The Supreme Council for Culture, 2002.

Mabrouk, Murad. *Bina' al-Zaman fi al-Riwaya al-Mu'asira* (The Construction of Time in the Contemporary Novel). The General Egyptian Book Organization, 1998.

Makki, al-Tahir Ahmad. *Al-Adab al-Muqaran: Usuluh wa Tatawwuruh wa Manahijuh* (Comparative Literature: Its Origins, Development, and Methodologies). Dar al-Ma'arif, 1987.

Othman, Abd al-Fattah. *Bina' al-Riwaya: Dirasa fi al-Riwaya al-Misriya* (The Structure of the Novel: A Study in the Egyptian Novel). Dar al-Taquaddum, 1982.

Prince, Gerald. *Al-Mustalah al-Sardi* (A Dictionary of Narratology). Translated by al-Sayyid Imam, Merit Publishing and Information, 2003.

Qasim, Siza Ahmad. *Bina' al-Riwaya: Dirasa Muqarana fi Thulathiyat Najib Mahfuz* (The Structure of the Novel: A Comparative Study of Naguib Mahfouz's Trilogy). The General Egyptian Book Organization, 1984.

The Holy Quran.

Suleiman, Nabil. *Jamaliyat wa Shawaghil Riwa'iya* (Aesthetics and Novelistic Concerns). Arab Writers Union, 2003.

Todorov, Tzvetan. *Poétique*. Éditions du Seuil, 1973.

Yaktin, Said. *Tahlil al-Khitab al-Riwa'i: al-Zaman, al-Sard, al-Tab'ir* (Analysis of Narrative Discourse: Time, Narration, Focalization). The Arab Cultural Center, 1997.

---. *Qala al-Rawi: al-Binyat al-Hika'iya fi al-Sira al-Sha'biya* (The Narrator Said: Narrative Structures in the Folk Epic). The Arab Cultural Center, 1997.

Zaytouni, Latif. *Mu'jam Mustalahat Naqd al-Riwaya* (A Dictionary of Novel Criticism Terminology). Librairie du Liban, 2002.